

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
(UASD)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Escuela de Formación Docente en Educación Física y Ciencias del Deporte
División de Postgrado y Educación Permanente
UASD-SEDE**

Título:

El juego y su incidencia en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024

Tesis de Cuarto Nivel para optar por el título de:
Maestría en gestión de la Educación Física y Deporte

Sustentante:

Iván De León Fernández

Asesor:

Orlando Taveras M. A.

Santo Domingo
2025

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
(UASD)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Escuela de Formación Docente en Educación Física y Ciencias del Deporte
División de Postgrado y Educación Permanente
UASD-SEDE**

Título:

El juego y su incidencia en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024

Tesis de Cuarto Nivel para optar por el título de:
Maestría en gestión de la Educación Física y Deporte

Sustentante:

Iván De León Fernández

Asesor:

Orlando Taveras M. A.

Los conceptos emitidos en la presente tesis son de la absoluta responsabilidad del sustentante.

Santo Domingo
2025

ÍNDICE

Agradecimientos -----	i
Dedicatoria -----	ii
Resumen -----	iii
Abstract-----	iv
Introducción -----	1
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION-----	2
1.1 Planteamiento del Problema-----	2
1.1.1 Descripción del problema-----	3
1.1.2 Formulación del Problema-----	3
1.1.2.1 Preguntas de Investigación-----	4
1.2 Justificación-----	4
1.3 Objetivos-----	5
1.3.1 Objetivo General-----	5
1.3.2 Objetivos Específicos-----	5
1.4 Delimitación de la investigación-----	6
1.5 Operacionalización de las variables-----	7
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO-----	8
2.1 Antecedentes-----	8
2.1.1 Antecedentes internacionales-----	8
2.1.2 Antecedentes nacionales-----	9

2.2 Revisión de la literatura-----	11
2.2.1 Juego -----	11
2.2.2 Lateralidad -----	12
2.3 Marco Contextual-----	13
2.4 Marco Conceptual-----	14
2.4.1 Teorías sobre Juego-----	14
2.4.2 Teorías sobre Lateralidad-----	15
2.4.3 Habilidades motoras básicas-----	17
2.5 Marco de Referencia-----	17
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO-----	18
3.1.1 Enfoque de la Investigación-----	19
3.1.2 Tipo de investigación-----	19
3.1.2.1 Métodos-----	20
3.1.2.2 Métodos aplicados en la investigación-----	20
3.1.3 Población, muestra de estudio-----	21
3.1.4 Criterios de inclusión y exclusión-----	22
3.1.5 Técnicas e instrumentos de la investigación empleados-----	23

3.1.6 Descripción y validación de los instrumentos-----	23
CAPÍTULO IV. RESULTADOS-----	26
4.1 Presentación de los Resultados-----	27
4.1.1 Test de Observación aplicado a los Estudiantes-----	31
4.1.2 Entrevista aplicada al Docente de 1er. Grado de Primaria-----	37
4.2 Discusión-----	40
4.3 Hallazgos-----	44
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA-----	48
5.1 Conclusiones-----	48
5.2 Recomendaciones-----	51
5.2.1 A las Autoridades-----	51
5.2.2 A los Estudiantes-----	52
5.2.3 Al Docentes-----	52
Referencias -----	71
ANEXOS-----	77
(Anexo 1) Test de observación para aplicar a los estudiantes-----	78
(Anexo 2) Entrevista a Docente de 1er. Grado de Primaria-----	81
Test de Harris (Observación de la lateralidad) -----	82

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han apoyado este proyecto de manera invaluable:

A mi familia, por su amor incondicional y por su constante apoyo durante este proceso.

A la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santo Domingo, por brindarme la oportunidad de formarme en este ámbito académico.

Al coordinador Rafael Beras, por ser el timón que guio ejemplarmente mi proyecto y por su constante disposición.

A los profesores, por sus valiosas orientaciones y por compartir su conocimiento, el cual ha sido fundamental en mi desarrollo profesional.

Al asesor, por sus correcciones y orientación en el proceso.

A mis distinguidos colegas de la maestría, por su colaboración y estimulación en cada fase de este proceso.

DEDICATORIA

A mi madre: por ser irrepensible, darme el suspiro para vivir, aguantarme y apoyarme.

A mi padre: porque sé que estás ahí, cuidando cada paso que doy.

A mis hijas, Nicole y Rosmeily: sin ustedes, mi ánimo de superación mermaría.

A mi hijo, Leonard: por ser una de las razones que me dan fuerza al llegar a este punto.

A Navil Abel: por estar desde allá arriba, observando, a pesar de haberte ido a destiempo.

A todas las personas que aportaron un granito de arena y fueron parte de este proceso.

RESUMEN

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico descriptivo y explicativo, con el propósito de analizar la incidencia del juego en el desarrollo de la lateralidad en estudiantes de 1er. Grado, así como describir el estado actual de dicha habilidad en una muestra representativa. Se adoptó un diseño mixto de tipo concurrente, lo que permitió la recolección y el análisis simultáneo de datos cualitativos y cuantitativos, brindando así una perspectiva integral del fenómeno investigado. La población estuvo compuesta por un total de 21 participantes, incluyendo 20 estudiantes y 1 docente de la escuela Rafael De La Rosa Lara. La muestra se seleccionó mediante un enfoque mixto: se incluyó la totalidad del personal docente de educación física del nivel correspondiente (un maestro de 1er. Grado) y a veinte (20) estudiantes seleccionados de manera intencionada. Se establecieron criterios de inclusión que consideraron únicamente al docente y alumnos de 1er. Grado dentro del distrito educativo 10-03. Fueron excluidos aquellos participantes que no pertenecían a este nivel o distrito, así como los que no desearon participar, junto al equipo de gestión y los padres, madres o tutores legales. Para la recopilación de datos se emplearon estrategias cuantitativas y cualitativas complementarias. En el enfoque cuantitativo se aplicaron pruebas específicas de lateralidad y cuestionarios estructurados, mientras que la dimensión cualitativa se abordó mediante observaciones directas de las actividades lúdicas y entrevistas semiestructuradas dirigidas al personal docente. Durante las observaciones se documentó el uso de la mano, pie y ojo dominante, así como aspectos relacionados con la coordinación motora. Antes de su aplicación definitiva, los instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto para garantizar su validez y adecuación al contexto. Las entrevistas se realizaron en espacios confidenciales y adecuados, favoreciendo respuestas sinceras y detalladas por parte del personal educativo. En conclusión, los hallazgos del estudio permitieron identificar una relación positiva entre los juegos y el desarrollo de la lateralidad y la coordinación motora en estudiantes de primaria, así como evidenciar la valoración favorable del docente hacia estas dinámicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Juego, Lateralidad, Educación primaria.

RESUMEN

This study was developed under a descriptive and explanatory methodological approach, with the purpose of analyzing the incidence of the game in the development of laterality in 1st grade students, as well as describing the current state of this ability in a representative sample. A concurrent mixed design was adopted, which allowed the simultaneous collection and analysis of qualitative and quantitative data, thus providing a comprehensive perspective of the investigated phenomenon. The population consisted of a total of 21 participants, including 20 students and 1 teacher from the Rafael De La Rosa Lara school. The sample was selected through a mixed approach: all physical education teaching staff of the corresponding level were included (a 1st grade teacher) and twenty (20) intentionally selected students. Inclusion criteria were established that considered only the 1st grade teachers and students within educational district 10-03. Participants who did not belong to this level or district, as well as those who did not wish to participate, were excluded, along with the management team and parents or legal guardians. Complementary quantitative and qualitative strategies were used for data collection. The quantitative approach involved administering specific laterality tests and structured questionnaires, while the qualitative dimension was addressed through direct observations of recreational activities and semi-structured interviews with teaching staff. During the observations, the use of the dominant hand, foot, and eye, as well as aspects related to motor coordination, were documented. Before their final implementation, the instruments were pilot-tested to ensure their validity and appropriateness to the context. The interviews were conducted in confidential and appropriate spaces, encouraging honest and detailed responses from the teaching staff. In conclusion, the study's findings identified a positive relationship between games and the development of laterality and motor coordination in elementary school students, as well as demonstrating teachers' favorable appreciation of these dynamics in the teaching-learning process.

Keywords: Play, Laterality, Primary Education.

Introducción

El juego, una actividad esencial en el desarrollo humano, no solo sirve como medio de entretenimiento, sino también como una herramienta crucial para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades físicas y cognitivas. Entre los múltiples aspectos del desarrollo humano que se ven influenciados por el juego, la lateralidad emerge como un componente significativo. La cual se refiere a la preferencia que muestra una persona por un lado del cuerpo sobre el otro, revelada como diestros o zurdos, se desarrolla y fortalece a través de diversas actividades lúdicas.

Desde la infancia, los juegos y actividades recreativas ayudan a los niños a descubrir su preferencia manual, visual y auditiva, como al lanzar una pelota o dibujar, revelando una inclinación hacia una mano específica. Esto impacta tanto en la coordinación motora como en el desarrollo neurológico. Además, en deportes competitivos, la lateralidad se convierte en una ventaja estratégica, ya que los atletas entrenan para potenciar su dominancia lateral y habilidades específicas, demostrando así que el juego influye directamente en el desarrollo y rendimiento.

“El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, desde la niñez ha jugado más o menos tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo del juego, que a su vez es generador de cultura”. (Moreno, 2002, p. 11). (Leyva, 2011)

Capítulo I

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION

1.1 Planteamiento del Problema

En la actualidad, el área de Educación Física en el nivel primario juega un papel crucial en el desarrollo psicomotor de los estudiantes, especialmente durante los primeros grados de escolaridad, donde las funciones motrices básicas se encuentran en proceso de maduración. Uno de los aspectos fundamentales de este desarrollo es la lateralidad, ya que esta incide directamente en la coordinación, el equilibrio, la orientación espacial y la adquisición de habilidades académicas como la lectura y la escritura. En este contexto, el juego se convierte en una herramienta pedagógica vital para estimular el desarrollo motor, dado su carácter lúdico, motivador y adaptado a las necesidades infantiles.

En la escuela Rafael De La Rosa Lara, perteneciente al distrito educativo 10-03, durante el año escolar 2023-2024, se ha evidenciado que los juegos empleados en las clases de Educación Física requieren una mayor planificación y orientación pedagógica para lograr un impacto más significativo en el rendimiento y desarrollo integral del alumnado. Si bien se reconoce el valor formativo del juego, su aplicación carece, en algunos casos, de un enfoque claro hacia objetivos específicos como el fortalecimiento de la lateralidad, lo que compromete la calidad de los aprendizajes motrices y el desempeño docente como guía del proceso.

Mediante una observación diagnóstica realizada a los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de dicha escuela, se identificaron diversas debilidades relacionadas con el desarrollo

lateral. Entre ellas se destacan: la insuficiencia en la lateralidad previa de los alumnos, deficiencias notorias en la ejecución de movimientos coordinados que evidencian lateralidad no definida, así como la carencia de instrumentos adecuados para medir y evaluar este aspecto del desarrollo motor. Estas deficiencias limitan las oportunidades de intervención pedagógica oportuna y dificultan el seguimiento de la progresión psicomotriz de los estudiantes.

1.1.1 Descripción del Problema

A partir de las evidencias recopiladas, se determina que los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara presentan un nivel bajo de lateralidad definida, lo que afecta su coordinación motora y su desempeño en actividades físicas y académicas. Esta situación se ve agravada por la falta de instrumentos específicos para evaluar la lateralidad y por el uso limitado del juego como herramienta pedagógica intencional en las clases de Educación Física. La ausencia de una planificación didáctica centrada en el desarrollo de la lateralidad mediante el juego impide que el docente pueda intervenir eficazmente en la formación psicomotriz de los niños. Esta problemática plantea la necesidad urgente de investigar y proponer estrategias lúdicas orientadas a mejorar la lateralidad, fortaleciendo así las bases del desarrollo integral de los estudiantes.

1.1.2 Formulación del Problema

Por las razones precedentemente ostentadas, surge el siguiente problema científico:

¿Cómo incide el juego en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024?

1.1.2.1 Preguntas de Investigación

Para dar respuestas al problema científico se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué fundamentación respalda el uso de juegos y qué estrategias didácticas de la educación física se aplican para fortalecer la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024?
2. ¿Cuál es la situación de la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024?
3. ¿Cuáles aspectos se deben tomar en cuenta para los juegos que inciden en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024?

1.2 Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de fortalecer el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes del nivel primario, específicamente en el 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.

El desarrollo de la lateralidad es esencial para la adquisición de habilidades motrices, cognitivas y académicas, por lo que se vuelve urgente abordar sus deficiencias desde la primera etapa de la educación formal.

A través del uso del juego como estrategia pedagógica, se busca motivar al estudiante y propiciar un aprendizaje significativo que potencie el reconocimiento y dominio del esquema corporal, lo cual repercute directamente en su rendimiento escolar. Esta investigación no solo permitirá diagnosticar el nivel de lateralidad de los estudiantes, sino también proponer alternativas metodológicas que favorezcan su evolución.

El estudio cobra especial relevancia para los docentes de educación física y de grado, ya que podrán contar con herramientas prácticas y fundamentadas para mejorar su intervención pedagógica. También contribuye a las instituciones educativas, al brindar elementos que pueden ser incorporados en el diseño curricular y la planificación didáctica. Por último, este trabajo aporta a la comunidad científica educativa al generar conocimientos sobre la relación entre juego y lateralidad, en un contexto escolar específico y actual.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Analizar los juegos aplicados que inciden en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024

2.3.2 Objetivos específicos

1. Identificar qué juegos influyen en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.

2. Determinar la situación de la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.
3. Identificar los aspectos pedagógicos, motores y ambientales que deben considerarse al diseñar y seleccionar juegos que favorezcan el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024

1.4 Delimitación de la investigación

Delimitación espacial: el presente estudio se realiza en 20 estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.

Delimitación temporal: la investigación se llevaría a cabo en el 2do. Semestre, año escolar 2023-2024, el cual inició en agosto 2023 y se extiende hasta junio el 2024.

Delimitación del universo: la población está representada por 20 estudiantes de 1er. Grado de Primaria.

Delimitación del contenido: Esta investigación asume como objetivo general determinar si los juegos aplicados inciden en la lateralidad de los estudiantes 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.

Tabla 1

1.5 Operacionalización de las variables

Objetivos específicos	Variable	Indicadores	Instrumentos
Identificar qué juegos influyen en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.	Juego	<ul style="list-style-type: none"> - Habilidades motoras gruesas - Orientación espacial - Rítmico-musicales - Manipulativos - De rol 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta a docente
Determinar la situación de la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.	Lateralidad	<ul style="list-style-type: none"> - Participa en juegos de motricidad gruesa - Participa en juegos de orientación espacial - Participa en juegos rítmico-musicales - Participa en juegos de rol o dramatización - Muestra disposición y constancia en la participación lúdica - Interactúa activamente con sus compañeros 	<ul style="list-style-type: none"> - Observación directa - Encuesta a docente
Identificar los aspectos pedagógicos, motores y ambientales que deben considerarse al diseñar y seleccionar juegos que favorezcan el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024.	Juego y Lateralidad (Relación entre ambas)	<ul style="list-style-type: none"> - Existencia de planificación del juego - Participación del docente - Presencia de movimientos coordinados y cruzados - Actividades que estimulan la lateralidad espacial - Disponibilidad de espacio y materiales adecuados para juegos motores 	<ul style="list-style-type: none"> - Guía de observación estructurada - Rúbrica para evaluar lateralidad - Entrevista semiestructurada a docente - Lista de cotejo - Registro anecdótico

Capítulo II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales

Diversos estudios han resaltado la importancia del juego como herramienta pedagógica en la formación integral del niño, especialmente en la etapa de la Educación Primaria. Pérez, Martínez y Ramírez (2021) sostienen que el juego no solo fomenta la creatividad, sino que contribuye de manera directa al desarrollo motor grueso, el cual es esencial para afianzar procesos como la lateralidad. En investigaciones desarrolladas por Gómez et al. (2020), se observó que los niños que participan regularmente en juegos estructurados muestran mayor estabilidad en la preferencia lateral (mano, pie, ojo), elemento fundamental para la adquisición de habilidades como la escritura, la orientación espacial y la coordinación. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de integrar de forma planificada el juego en el currículo escolar, adaptando los espacios y tiempos educativos para garantizar que las actividades lúdicas cumplan su función formativa.

Estudios nacionales también han abordado el vínculo entre juego y desarrollo lateral. En una investigación realizada por Rodríguez y Sánchez (2019) en centros educativos del Distrito Nacional, se comprobó que los estudiantes de primer ciclo que fueron expuestos a juegos motores dirigidos desarrollaron una lateralidad más definida que aquellos que no participaron en este tipo de actividades. Asimismo, el trabajo de Fernández et al.

(2022) plantea que los factores ambientales —como el tamaño del aula, la disponibilidad de materiales y el acompañamiento del docente— pueden potenciar o limitar los efectos del juego en el desarrollo lateral. Estos autores recomiendan que la selección de juegos se realice considerando tanto los objetivos pedagógicos como las características individuales del grupo, garantizando una intervención intencionada y efectiva.

En el ámbito internacional, estudios comparativos han demostrado patrones similares. López et al. (2020) analizaron el impacto del juego dirigido en estudiantes de primer grado en tres países latinoamericanos, concluyendo que existe una relación positiva y significativa entre la frecuencia del juego motor y la consolidación de la lateralidad. Por su parte, Andrade y Núñez (2018) destacan que cuando el juego se implementa con criterios técnicos y coherencia didáctica, favorece el desarrollo corporal integral del niño, incluyendo el equilibrio postural y la preferencia lateral. Estas investigaciones coinciden en que el juego debe ser más que una actividad recreativa: debe constituir una herramienta estratégica para favorecer funciones neuromotoras y de orientación que son esenciales en los primeros años escolares.

2.1.2 Antecedentes nacionales

En la revisión de antecedentes nacionales que concierne a la presente investigación, la lateralidad y el juego en común resultan ser temas reiterativos y de relevancia dentro del ámbito educativo. Se observa que el juego cumple un papel esencial en el desarrollo corporal y de habilidades del niño, facilitando así su orientación espacial, y permitiendo

que reconozca su lado dominante en función de la prevalencia cerebral. Como afirman Solís (2022) y Luzón (2024), esta relación directa entre el juego y el desarrollo lateral ayuda a consolidar el esquema corporal, reforzando los procesos de identificación sensorial y motora. En este mismo orden, Brotons (2010) enfatiza que “la lateralidad es una funcionalidad de enorme dificultad que involucra un inicio coordinador de la investigación aferente y la contestación motora”, lo cual indica que este proceso va más allá de la simple preferencia de un lado del cuerpo, ya que requiere la coordinación de múltiples sistemas. Rivera (2021) apoya esta visión al señalar que el desarrollo lateral debe abordarse desde una perspectiva integral que contemple tanto la motricidad como la percepción sensorial.

Finalmente, el juego como estrategia de aprendizaje permite movilizar conocimientos y desarrollar competencias de manera significativa, lo que conlleva a la formación de individuos proactivos en la sociedad. En este sentido, Buret (s.f.) plantea que las nociones positivas generadas mediante el juego pueden continuar reproduciéndose, beneficiando tanto a docentes como a las familias. En relación con la lateralidad, Duarte-Hernández y Pérez-Mendoza (2020), junto a González-Barrios (2016) y Orellana et al. (2020), coinciden en que se trata de una preferencia hemisférica que influye en la utilización dominante de manos, pies, ojos y oídos, en acciones tanto motrices como sensoriales. Luzón (2024) complementa esta idea al destacar que dicha preferencia no es meramente una elección motriz, sino que implica una configuración neurológica que debe ser comprendida desde etapas tempranas para fomentar un aprendizaje equilibrado.

Esta comprensión permite abordar con mayor claridad las necesidades de los estudiantes, estableciendo puentes entre el desarrollo neurológico y las estrategias pedagógicas efectivas.

2.2 Revisión de la literatura

2.2.1 Juego

El juego es una actividad natural del niño que se caracteriza por ser voluntaria, creativa, agradable, motivante, espontáneamente elegida, con una finalidad e implica la resolución de retos o problemas y la adquisición de habilidades y competencias. (Alonso, 2021)

El juego es una serie de acciones que los niños realizan naturalmente y se convierten en comportamientos habituales, considerado como uno de los componentes clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo un hecho motor implícito en la práctica habitual del niño. Se considera la mejor herramienta educativa para el aprendizaje porque fortalece el desarrollo social, intelectual, físico y psicomotor (Atoche, 2022). (Luzón, 2024)

A nuestro entender, el juego puede describirse como una actividad divertida, libre y espontánea, realizada con el propósito de disfrutar, que permite al niño conocerse mejor, interactuar con otros y entender el entorno que lo rodea. O sea, el juego es la actividad central en la vida del niño, a través de la cual desarrolla sus habilidades motrices, sensoriales, cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, comunicativas y lingüísticas. Todo lo que se aprende mediante el juego se asimila de manera más rápida y efectiva, lo que subraya la importancia de las

actividades lúdicas en el entorno escolar, ya que motivar al niño es más sencillo cuando se le permite jugar, que es lo que más disfruta.

El desarrollo del juego en el niño está vinculado a diversas dimensiones en las que el juego desempeña un papel crucial: la motriz, sensorial, creativa, cognitiva, social, afectiva, emocional y cultural.

2.2.2 Lateralidad

La lateralidad es entonces el uso predominante de un lado del cuerpo (derecha-izquierda). Donde debe considerarse no solamente las partes motoras: la mano y el pie. Sino también los órganos sensoriales: ojo y oído. (Quiñonez, 2019)

El juego es un elemento clave en el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes del primer ciclo del nivel primario. La lateralidad, entendida como la preferencia y dominancia de uno de los lados del cuerpo (izquierdo o derecho) para realizar tareas motrices y cognitivas, no sólo se limita a las actividades físicas, sino que también tiene implicaciones en las habilidades cognitivas. En este sentido, los juegos ofrecen oportunidades únicas para que los niños exploren y fortalezcan su lateralidad de manera natural y divertida. A través de actividades como correr, saltar, trepar y jugar deportes, los niños utilizan ambos lados del cuerpo, lo que ayuda a desarrollar una coordinación más completa y equilibrada. (Luzón, 2024)

Por lo tanto, cada órgano del cuerpo tiene una conexión directa con el cerebro. Los órganos motores, como las manos y los pies, junto con los sensoriales, como los ojos y los oídos, muestran la lateralidad, donde uno de ellos suele ser más dominante en las actividades diarias.

2.3 Marco Contextual

La investigación se llevaría a cabo en los estudiantes de de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024, ubicado en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

La escuela está limitada, al Norte con la avenida Santa Luisa de Marillac, al Este con la calle Juan Pablo Duarte y Díez, al Oeste con la estación de gasolina Total (conocida popularmente como "La bomba de Los Mina", y al Sur con la Avenida San Vicente de Paúl, específicamente al lado de los Comedores Económicos y del Club Deportivo Los Mina.

La escuela Rafael De La Rosa Lara, ubicada en el municipio Santo Domingo, provincia Santo Domingo, fue fundado en el año 1973 como parte de un esfuerzo para ofrecer educación de calidad en la comunidad. Consta con 12 aulas.

Misión: La misión de la escuela Rafael De La Rosa Lara es ofrecer una educación integral de alta calidad que fomente el desarrollo académico, emocional y social de los estudiantes. Se enfoca en formar ciudadanos comprometidos con los valores cristianos, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y estimulante que responda a las necesidades la comunidad.

Visión: Es ser una institución educativa líder en la Zona Oriental de Santo Domingo, reconocida por su excelencia académica y su capacidad para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. La institución aspira a ser un referente en educación integral, innovación y compromiso con la formación de personas íntegras y responsables.

2.4 Marco Conceptual

2.4.1 Teorías sobre Juego

El juego es una herramienta pedagógica esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente durante la etapa inicial y el primer ciclo de la educación primaria. Según Restrepo y Medina (2022), el juego potencia el desarrollo integral del niño al favorecer la creatividad, la interacción social, la expresión emocional y la adquisición de habilidades cognitivas y motoras. Esta actividad natural y espontánea facilita la socialización, estimula la comunicación y promueve el aprendizaje significativo desde la experiencia concreta.

Dado su alto valor educativo y formativo, surge la interrogante que guía esta investigación: ¿Cómo incide el juego en la lateralidad de los estudiantes de 1er. grado de primaria? Esta pregunta adquiere relevancia al considerar que el juego no solo impulsa el desarrollo general del niño, sino que puede ser también una vía efectiva para fortalecer funciones específicas como la coordinación corporal, el control postural y la conciencia espacial.

Existen diversos tipos de juegos que pueden ser utilizados con fines pedagógicos, entre los que destacan:

Juegos motores: desarrollan la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la agilidad.

Juegos simbólicos: permiten la expresión de ideas, emociones y roles sociales.

Juegos reglados: fomentan el respeto a normas, el autocontrol y la toma de decisiones.

Estos juegos contribuyen al fortalecimiento de las habilidades motoras básicas, tales como correr, saltar, lanzar, atrapar y desplazarse con precisión en el espacio, lo cual es fundamental para el desarrollo físico y el bienestar del niño. Además, cuando se planifican con objetivos educativos claros, los juegos permiten trabajar otras áreas del desarrollo como la atención, la memoria, la percepción espacial y la resolución de problemas.

El juego facilita que el niño actúe corporalmente en el espacio y el tiempo, coordinando movimientos y reconociendo su propio cuerpo en relación con el entorno. Repila (2020) enfatiza que “el adecuado desarrollo de la lateralidad es clave en la prevención de dificultades en la lectura, la escritura, la organización témporo-espacial y el desarrollo motriz, entre otras”, por lo que es responsabilidad del docente utilizar el juego como herramienta intencionada para prevenir y corregir estas dificultades desde edades tempranas.

En suma, el juego no solo permite el disfrute y la participación del niño, sino que se convierte en un vehículo esencial para el desarrollo de funciones laterales bien definidas, necesarias para el éxito académico. Su incidencia positiva en la lateralidad depende, en gran medida, de la planificación, intencionalidad y acompañamiento docente en contextos educativos como la clase de Educación Física.

2.4.2 Teorías sobre Lateralidad

En el contexto nacional, se ha identificado que el juego tiene un papel crucial en el desarrollo de la lateralidad infantil, ya que, mediante el movimiento corporal y la interacción

con el entorno, el niño comienza a reconocer y dominar un lado de su cuerpo, lo que está estrechamente vinculado con su organización cerebral. Esta capacidad no solo se limita a una preferencia por usar una mano o un pie, sino que también abarca aspectos sensoriales y motores más complejos que deben desarrollarse adecuadamente desde temprana edad. Como afirman Duarte-Hernández y Pérez-Mendoza (2020) y González-Barrios (2016), la lateralidad se refiere a la preferencia o dominancia que una persona muestra por uno de los lados del cuerpo sobre el otro, incluyendo acciones motrices como el uso de manos y pies, así como sensoriales como la vista y el oído.

Por su parte, Orellana et al. (2020), citados por Luzón (2024), complementan que este fenómeno neurológico no solo influye en las acciones cotidianas del niño, sino también en su desempeño escolar, por lo que su abordaje debe ser considerado prioritario dentro de los procesos pedagógicos iniciales.

La lateralidad mal definida puede manifestarse a través de problemas en la orientación espacial, coordinación deficiente y confusión en la identificación izquierda-derecha, tal como advierten Bone Lajones et al. (2023) en su estudio sobre niños entre 3 y 6 años. Esta situación representa un obstáculo significativo en el desarrollo educativo integral.

Desde el enfoque educativo, Rosero Jama (2022) sostiene que “la implementación de estrategias lúdicas específicas favorece el desarrollo adecuado de la lateralidad, permitiendo que los niños se desenvuelvan con mayor confianza dentro y fuera del aula”.

2.4.3 Habilidades motoras básicas

Las habilidades motoras básicas constituyen el conjunto de movimientos fundamentales que los niños deben dominar para desenvolverse de manera eficiente en su entorno. Según González y Méndez (2021), estas habilidades son la base del desarrollo motriz y se agrupan en tres grandes bloques: locomotrices (caminar, correr, saltar), no locomotrices (girar, balancearse, estirarse) y manipulativas (lanzar, atrapar, golpear).

Durante la etapa escolar, el fortalecimiento de estas habilidades permite mejorar el equilibrio, la coordinación, la postura corporal y el control del movimiento, lo que influye directamente en el aprendizaje escolar. El juego, especialmente en la clase de Educación Física, proporciona el contexto ideal para ejercitar estas destrezas de manera natural, segura y placentera.

2.5 Marco de Referencia

El presente estudio se apoya en un conjunto de antecedentes empíricos y bases teóricas que explican cómo las experiencias lúdico-motoras inciden en la consolidación de la lateralidad durante la primera etapa de la educación primaria. Investigaciones internacionales (p. ej., Gallahue & Ozmun, 2019; Peters, 2022) y nacionales (Martínez & Colmenares, 2021) coinciden en que la práctica sistemática de juegos motores favorece la definición de la dominancia manual, podal y ocular al estimular la especialización hemisférica y el ajuste postural.

Sin embargo, dichos trabajos señalan vacíos respecto a programas diseñados específicamente para alumnado de 1er. Grado de Primaria en entornos urbanos dominicanos, lo que legitima la pertinencia de esta tesis. Teóricamente, la investigación se enmarca en los postulados psicogenéticos de Piaget y en la teoría sociocultural de Vygotsky, que atribuyen al juego un papel clave en el desarrollo cognitivo y psicomotor, complementados por los aportes de la neuroeducación que subrayan la plasticidad cerebral durante los primeros años escolares. Asimismo, retoma los modelos neurobiológicos de Geschwind & Galaburda sobre la lateralización funcional, integrándolos con enfoques contemporáneos de la educación física que promueven el movimiento como eje articulador del aprendizaje integral.

Capítulo III: Marco Metodológico

3.1.1 Enfoque de la investigación

En este enfoque, la relación entre el investigador y el fenómeno estudiado debe ser controlada, evitando que el investigador influya en los resultados. En el paradigma positivista, solo se aceptan los resultados que pueden ser medidos, sin tener en cuenta la percepción o la subjetividad del investigador. (Herrera, 2024)

La investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo positivista, empleando técnicas como observación, análisis, encuesta y entrevista. Estos métodos permitieron una recolección de datos objetiva y estructurada, ajustándose debidamente a los principios de este enfoque. Además, la aplicación de estas técnicas facilitó la obtención de observaciones expresadas en palabras, específicamente con relación a los escolares del área de Educación Física.

3.1.2 Tipo de investigación

La investigación mixta es una metodología que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación, algo que no podría ofrecer cada uno de estos métodos por separado (Ortega, 2024).

La investigación se enmarcó en los enfoques descriptivo y explicativo, ya que tuvo como propósito, por un lado, describir la situación actual del desarrollo de la lateralidad en los

estudiantes de 1er. Grado, y por otro, explicar el impacto que tienen los juegos en el fortalecimiento de esta habilidad dentro del grupo seleccionado.

3.1.2.1 Métodos

Para Samper (2018), método inductivo, es aquel que se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. En esta investigación, se usó el método inductivo para obtener conclusiones generales a partir del análisis y observación de casos específicos.

El objetivo principal de utilizar el método de investigación es obtener conocimientos actualizados y confiables mediante la selección de herramientas de recolección de datos y su análisis sistemático, así como la búsqueda de las causas, la base del fenómeno y las relaciones entre sus elementos individuales.

3.1.2.2 Métodos aplicados en la investigación

Método inductivo:

Fue para identificar patrones y comportamientos relacionados con la lateralidad a partir de la observación directa del juego en los estudiantes de primer grado, permitiendo generalizar conclusiones a partir de casos particulares.

Método deductivo:

Fue para aplicar principios teóricos sobre el desarrollo de la lateralidad infantil al contexto específico del grupo observado, verificando si las teorías se cumplían en la práctica educativa.

Método sintético:

Fue para integrar los hallazgos obtenidos mediante la observación y el análisis teórico, logrando una comprensión global del papel del juego en el desarrollo de la lateralidad de los estudiantes.

3.1.3 Población, muestra y estudio

Población

Según Condori-Ojeda (2020), la población se define como "elementos accesibles o unidad de análisis que pertenecen al ámbito especial donde se desarrolla el estudio".

En ese sentido, la población de esta investigación estuvo conformada por 20 estudiantes 12 femeninas y 8 masculinos del 1.er grado de Primaria y 1 docente de educación física responsables de la enseñanza en dicho grado. La relación entre estos, permitieron obtener una visión amplia sobre el papel del juego en el desarrollo de habilidades, así como sobre las prácticas pedagógicas implementadas durante las actividades.

Muestra

Según Muguira (2024), "una muestra es un subconjunto de la población que está siendo estudiada. Representa la mayor población y se utiliza para sacar conclusiones de esa población. Es una técnica de investigación ampliamente utilizada en las ciencias sociales como una manera de recopilar información sin tener que medir a toda la población."

Partiendo de este concepto, la muestra de este estudio fue seleccionada utilizando un enfoque mixto, que incluyó tanto la recolección de datos cuantitativos como cualitativos. Se incluyeron un docente de 1er. Grado de Primaria, representando el 100% del personal docente de educación física de la escuela. Estos educadores proporcionaron información valiosa sobre su experiencia con los juegos y su impacto en la lateralidad de los estudiantes. En cuanto a la parte cuantitativa, se seleccionaron 20 estudiantes, representando el 100% de la población estudiantil de 1er. Grado de Primaria. Esta selección permitió realizar un análisis exhaustivo sobre el desarrollo de la lateralidad en los alumnos a través de la aplicación de pruebas de lateralidad y cuestionarios. La combinación de docente y estudiantes ofreció una perspectiva integral, facilitando la obtención de resultados que reflejaron la percepción de educadores y el desempeño de alumnos en relación con los juegos.

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

Estudiantes de 1er. Grado de primaria.

Docente del grado de primaria.

Todos participaron en la investigación con el permiso de la profesora a cargo.

Criterios de exclusión

Estudiantes en un nivel diferente al Primario.

Estudiantes que no pertenecen al distrito 10-03.

Docentes y equipo de gestión

Técnica e Instrumentos de la Investigación

Test de Harris (observación) aplicado a los estudiantes: a través de este instrumento se obtuvo la recolección de los datos en referencia al conocimiento por parte de los alumnos del trabajo de los juegos en las clases de Educación Física.

Antes de aplicar la rúbrica de observación, se llevó a cabo una socialización con los estudiantes para explicarles cómo deben realizar cada acción que se le indique. Se les hizo énfasis en la importancia de hacer la acción motriz y participar para su beneficio, la honestidad y responsabilidad son esenciales, ya que sus acciones son fundamentales para el éxito de la investigación. De esta manera, se asegurará que los estudiantes comprendan el propósito y la importancia de lo que realizan, y puedan responder al estímulo de manera adecuada.

Según Pérez y Gardey (2021), la guía de observación es la herramienta que facilita al observador posicionarse de forma organizada en lo que verdaderamente es el foco de estudio para la investigación y nos permite dirigir la recogida de datos e informaciones del estudio en cuestión.

Durante la evaluación se implementó el Test de Harris para los estudiantes del primer grado para identificar el nivel de lateralidad. El test de Harris es una prueba que tiene como objetivo determinar la dominancia lateral o preferencia de utilización del lado izquierdo o derecho. De esta forma, se puede conocer si el niño o la niña presentan dominancia de lateralidad hacia la derecha, hacia la izquierda, ambidiestra, incompleta, cruzada o contrariada.

Las técnicas e instrumentos que serán utilizadas en esta investigación son las siguientes:

Observación

Técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Entrevista

La entrevista fue aplicada para recoger la información más relevante del docente de educación física en cuanto al nivel de desarrollo de lateralidad de los alumnos del primer grado y su reflexión en la practica docente.

Técnica	Instrumento
La Observación	-Prueba práctica, colectiva y de ejecución. -Escala de estimativa (Ver anexo 1)
La Entrevista	-Cuestionario (Ver anexo 2)

Descripción y validación de los instrumentos

Los instrumentos para utilizar en esta investigación fueron elaborados a partir de los objetivos de la investigación, estos fueron sometidos a una prueba piloto, aplicándose a los estudiantes y al docente de educación física para comprobar que realmente midan las variables que pretenden medir y para que sean confiables.

El instrumento utilizado para evaluar la lateralidad fue el **Test de Harris**, el cual fue validado por expertos en el área de educación y psicomotricidad, garantizando su pertinencia y confiabilidad para el grupo etario estudiado.

El **Test de Harris** consiste en una serie de actividades prácticas que permiten determinar la dominancia lateral de los estudiantes, evaluando el uso preferente de mano, ojo, pierna y oído. A través de la observación de tareas específicas —como lanzar una pelota, patear un objeto, mirar por un tubo o escuchar por un auricular— se establece el tipo de lateralidad (diestra, zurda o cruzada) que presenta cada estudiante.

Capítulo IV: Presentación de los Resultados

Capítulo IV: Presentación de los Resultados

4.1. DOMINANCIA DE LA MANO

Acción motriz	Derecha		Izquierda		Total	
	(fi)	(%)	(fi)	(%)	(f)	(%)
Lanzar una pelota	16	80%	4	20%	20	100%
Sacar punta a un lapicero	15	75%	5	25%	20	100%
Clavar un clavo	16	80%	4	20%	20	100%
Cepillarse los dientes	13	65%	7	35%	20	100%
Girar el pomo de la puerta	14	70%	6	30%	20	100%
Cortar con un cuchillo	17	85%	3	15%	20	100%
Utilizar las tijeras	16	80%	4	20%	20	100%
Escribir	18	90%	2	10%	20	100%
Peinarse	14	70%	6	30%	20	100%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: Se le aplicó el test de Harris a los alumnos de primer grado de primaria y los datos más relevantes según la observación a la acción realizada fueron las siguientes; en el indicador de lanzar una pelota el 80% su predominancia fue mano derecha, en cuanto a sacar punta a un lapicero su predominancia en mano derecha fue el 75% de la muestra, el 80% de los alumnos tuvieron predominancia de mano derecha para clavar un clavo, el 65% de los alumnos usaron mano derecha al cepillarse los dientes, el 70 fue derecho para girar el pomo de la puerta, para el uso de tijera mano derecha el 80% la utilizó las tijeras, el 80% corto con un cuchillo con la mano derecha, el 70% se peina sin la mano derecha y finalmente, el 90 uso la mano derecha para escribir.

4.1.2 DOMINANCIA DEL PIE.

Acción motriz	Derecha		Izquierda		Total	Porcentaje
	(fi)	(%)	(fi)	(%)		
Dar una patada a un balón	16	80%	4	80%	20	100%
Escribir una letra con el pie	12	60%	8	40%	20	100%
Saltar con un pie unos metros	12	60%	8	40%	20	100%
Mantener el equilibrio sobre un pie	13	65%	7	35%	20	100%
Subir un escalón	12	60%	8	40%	20	100%
Girar sobre un pie	13	65%	7	35%	20	100%
Sacar un balón de algún rincón o debajo de una silla	14	70%	6	30%	20	100%
Conducir un balón unos 10 mts	17	85%	3	15%	20	100%
Elevar una pierna sobre una mesa o silla	13	65%	7	35%	20	100%
Pierna que adelantas al desequilibrarte adelante	14	70%	6	30%	20	100%

Fuente: Elaboración propia

Comentario; Para identificar la dominancia del pie se observa que al dar una patada a un balón el 80% lo realizaron con el pie derecho, al escribir una letra con el pie el 60% fue con el pie derecho, para realizar el salto con un pie unos metros el 60% lo realizo con el pie derecho, el 65% mantuvo el equilibrio sobre un pie derecho, la acción de subir escalón el 60% lo realizo con el pie derecho, para girar sobre un pie el 65% lo realizo con el pie derecho, la acción motriz de sacar un balón de algún rincón o debajo de una silla el 70% lo realizó con el pie derecho, para Conducir un balón unos 10 mts el 85% lo realizo con el pie derecho, los alumnos en 65% realizaron la acción de elevar una pierna sobre una mesa o silla con el pie derecho, el 70% utilizo la pierna que adelantas al desequilibrarte adelante con el pie derecho.

4.1.3-DOMINANCIA DEL OJO

Acción motriz	Derecha		Izquierda		Total	Porcentaje
	(fi)	(%)	(fi)	(%)		
Sighting (cartón de 15 x 25 con un agujero en el centro de 0,5 cm diámetro)	12	60%	8	40%	20	100%
Telescopio (tubo largo de cartón)	11	55%	9	45%	20	100%
Caleidoscopio - Cámara de fotos	10	50%	10	50%	20	100%

FUENTE; Elaboración propia

Comentario: Al aplicar el test de Harris a los alumnos del primero de primaria para determinar el nivel de predominancia del ojo de los mismos se pudo observar el 60% de los alumnos tuvieron predominancia derecha en realizar el Sighting (cartón de 15 x 25 con un agujero en el centro de 0,5 cm diámetro), para realizar la acción de observar en un telescopio (tubo largo de cartón los alumnos mostraron un 55% de predominancia derecha, finalmente, por medio de observar mediante una cámara fotográfica el 50% presento predominancia derecha y el otro 50% mostro predominancia izquierdo.

4.1.4 DOMINANCIA DEL OIDO

Acción motriz	Derecha		Izquierda		Total	Porcentaje
	(fi)	(%)	(fi)	(%)		
Escuchar en la pared	8	40%	12	60%	20	100%
Poner el teléfono en el oído	9	45%	11	55%	20	100%
Escuchar en el suelo	12	60%	8	40%	20	100%

FUENTE; Elaboración propia

Comentario; Al observar en los alumnos del primer grado de primaria la predominancia del oído para determinar su lateralidad se pudo identificar que al escuchar la pared el 60% de los alumnos lo realizaron con el oído izquierdo, al sonar el teléfono al poner el teléfono en el oído el 55% lo realizó con el oído izquierdo, y el 40% con el oído derecho, finalmente, al escuchar en el suelo un sonido determinado el 60% lo escuchó del lado derecho y el 40% con el oído izquierdos.

4.1.5 Test de observación (Test de Harris) aplicado a los estudiantes en Educación Física.

Tabla 1: Predominancia manual por sexo

Descripción	Derecha		Izquierda		Total
	(fi)	(%)	(fi)	(%)	(F)(%)
Femenino	10	83%	2	17%	12 100%
Masculino	7	88%	1	12%	8 100%

Fuente: Test de Harris (Observación de la Lateralidad en Educación Física)

Comentario: Al realizar la acción motriz del lanzamiento por cada alumno para determinar su predominancia manual, el 83% del sexo femenino de los alumnos observados mostró preferencia por utilizar la mano derecha al lanzar la pelota, el 17% lo realizó con la mano izquierda, en cuanto al sexo masculino la acción del lanzamiento el 88% lo realizó con la mano derecha

4.1.5 Test de observación (Test de Harris) aplicado a los estudiantes en Educación Física.

Tabla 1: Predominancia pedal por sexo

Descripción	Derecha		Izquierda		Total
	(fi)	(%)	(fi)	(%)	(F)(%)
Femenino	8	67%	4	23%	12 100%
Masculino	6	75%	2	25%	8 100%

Fuente: Test de Harris (Observación de la Lateralidad en Educación Física)

Comentario: Al realizar la acción motriz del pateo al balón de lateralidad por cada alumno para determinar su predominancia manual, el 67% del sexo femenino observados mostró preferencia por utilizar el pie derecho al lanzar la pelota, el 23% lo realizo con el pie izquierdo, en cuanto al sexo masculino la acción del pateo del balón el 75% lo realizo con el pie derecho y el 25% lo realizo con el pie izquierdo.

4.1.5 Test de observación (Test de Harris) aplicado a los estudiantes en Educación Física.

Tabla 1: Predominancia de oído por sexo

Descripción	Derecha		Izquierda		Total
	(fi)	(%)	(fi)	(%)	(F)(%)
Femenino	6	50%	6	50%	12 100%
Masculino	5	63%	3	27%	8 100%

Fuente: Test de Harris (Observación de la Lateralidad en Educación Física)

Comentario: Al realizar la acción motriz del lanzamiento por cada alumno para determinar su predominancia de oído clasificados por sexo, el 50% del sexo femenino de los alumnos observados mostró preferencia por utilizar el oído derecho y el otro 50% lo escucho con el oído izquierdo, en cuanto al sexo masculino la acción de escuchar con el oído predominante el 63· de los varones lo realizado con el oído derecho y el 27% lo escucho con el oído izquierdo.

4.1.5 Test de observación (Test de Harris) aplicado a los estudiantes en Educación Física.

Tabla 1: Predominancia ocular por sexo

Descripción	Derecha		Izquierda		Total
	(fi)	(%)	(fi)	(%)	(F)(%)
Femenino	9	75%	3	25%	12 100%
Masculino	4	50%	4	50%	8 100%

Fuente: Test de Harris (Observación de la Lateralidad en Educación Física)

Comentario: Al realizar la acción motriz de visualizar un objeto por un monocular (de un solo ojo) para determinar su predominancia ocular, el 75% del sexo femenino observados mostró preferencia por utilizar el ojo derecho, el 25% lo realizo con el ojo izquierdo, en cuanto al sexo masculino la acción del predominio ocular el 50% lo realizo con el ojo derecho y el otro 50% con el ojo izquierdo.

Lateralidad de los alumnos del primer grado Escuela Rafael de la Rosa Lara

Predominancia	Frecuencia	Porcentaje
Derecha	14	70%
Izquierda (zurda)	2	10%
Ambidiestra	2	10%
Cruzada	2	10%
Indefinida	0	0%
Total	20	52%

Fuente: Elaboración

Comentario; En la gráfica No.11 se puede apreciar que el 70% de los alumnos presentaron lateralidad predominante al lado derecho, el 10% predomina el lado izquierdo o zurda, el 10% se presentó como ambidiestro, el siguiente 10% se presentó indefinida, sin embargo, el 0% o sea ningún tuvo lateralidad indefinida.

Tipo de lateralidad de los estudiantes del 1er grado del Nivel Primario de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024

Frecuencia masculina de tipo de lateralidad	Derecha		Izquierda		Ambidiestra		Cruzada	
	F	P	F	P	F	P	F	P
Varones alta frecuencia de los diferentes tipos de lateralidad, por medio de acciones de lanzamiento, saltos con un pie, ver por un agujero y escuchar por medio de una sesto o pared falsa.	5	61%	1	13%	1	13%	1	13%
Total	5	61%	1	13%	1	13%	1	13%
Frecuencia femenina de práctica deportiva								
Hembras con alta frecuencia de los diferentes tipos de lateralidad, por medio de acciones de lanzamiento, saltos con un pie, ver por un agujero y escuchar por medio de una sesto o pared falsa	10	83%	1	8%	0	0%	1	8%
Total	10	83%	1	8%	0	0%	8	8%

Fuente: Aplicación a alumnos del 1er. Grado de primario en la escuela Rafael de la Rosa, Distrito 10-03, año 2024-2025

Comentario; De acuerdo con la tabla de los estudiantes clasificados por sexo para determinar el tipo de lateralidad de los alumnos los del sexo masculino presentan una predominancia derecha en 61%, en cuanto a la predominancia izquierda un 8% lateralidad ambidiestra un 1% y de lateralidad cruzada un 13%. Por otro lado, los del sexo femenino presentaron una predominancia derecha en e83%, predominancia izquierda un 8% del tipo ambidiestra un 0% finalmente presentaron en 8% una lateralidad cruzada.

4.2 Entrevista aplicada a Docente de 1er. Grado de Primaria.

En el marco de nuestra investigación sobre la "Influencia de la Lateralidad en el Desarrollo de la Coordinación y Habilidades Motoras en los Estudiantes del Nivel Primario," se llevó a cabo una serie de preguntas a través de una entrevista con el docente para obtener perspectivas directas y detalladas acerca de la importancia que atribuían al desarrollo de la lateralidad y las estrategias que implementaban en sus clases para fomentar este aspecto en sus estudiantes. Estas entrevistas permitieron conocer de primera mano las prácticas pedagógicas que utilizaban y cómo percibían la relación entre la lateralidad y el rendimiento académico y motriz de los estudiantes.

Las respuestas recogidas del docente brindaron una visión integral sobre los enfoques que utilizaban para trabajar la lateralidad y los beneficios observados en los niños que mostraban una preferencia lateral definida. Asimismo, se identificaron los retos que algunos estudiantes enfrentaban en esta área y las intervenciones que el docente aplicaba para apoyar su desarrollo. Esta información constituyó una base sólida para comprender el papel de la lateralidad en la educación física y en la formación integral de los estudiantes, permitiendo resaltar la relevancia de este aspecto en su desarrollo psicomotor.

Entrevista para recabar información del docente en su práctica educativa

1. ¿Indique sus años en servicios tiene?

Respondió que tiene 10 años en servicios como docente y todos en la educación primaria, es del sexo masculino.

2. ¿Cuál es su especialidad deportiva o en la carrera de educación física?

El maestro respondió que su experiencia en el deporte es del voleibol y se ha especializado en ese sentido con varios cursos internacionales, como también en la planificación por competencias.

3. ¿Cuál es el último título alcanzado?

Expresó que es graduado de la licenciatura de educación física, en la UASD.

4. ¿Usas estrategias que incluya la participación de los alumnos con los contenidos de la lateralidad?

Sí, pero reconozco que debo mejorarlas, ya que, dejo que ellos jueguen como ellos entiendan, generalmente juegan entre ellos los que más saben jugar.

5. ¿Planificas antes de iniciar la clase?

Claro, pero con los contenidos de la lateralidad los imparto de forma integral, y debo decir que no profundizo en la enseñanza, por lo que debo hacerlo, ya que es un deporte incluido en el currículo.

6. ¿Distribuyes el tiempo en las actividades de la lateralidad?

Realmente a veces no, porque se presentan imprevisto, llueve o se presentan otras actividades, pero, lo hare en lo adelante

7. ¿Usas recursos de aprendizaje diversos para el desarrollo de la lateralidad?

Expreso, que solo los recursos como las pelotas, porque en la escuela existen deficiencias de materiales didácticos de educación física.

8. ¿Realizas juegos en las clases que fomenten la lateralidad?

Dijo que ellos juegan solos y que no supervisa el aprendizaje de esta condición, pero, sabe que cuando juegan se desarrolla de forma natural.

9. ¿Tu evaluación del aprendizaje de la lateralidad es?

Reconozco que es deficiente, porque no soy sistemático en la enseñanza en este contenido, pero, en ocasiones lo hago, aunque no de forma constante.

10. ¿Cómo es la participación de los alumnos en la clase con los contenidos de la lateralidad?

La mayoría realiza sus actividades diarias y lo que toca ese día, siempre no quiere y no los obligo, unos juegan y otros no, algunos prefieren jugar otra cosa, per, canalizamos para que participen todos

11. ¿Qué crees de esta investigación para que los niños mejoren?

Honestamente creo que muy importante, porque tengo algunas deficiencias, pero, quiero mejorarlas, sobre todo adquirir estrategias que me hagan mejorar.

4.2 Discusión

4.2.1 Test de Observación (Test de Harris) de la Lateralidad en Educación Física:

Para el análisis de los resultados fue posible realizar una serie de observaciones a los alumnos del primer grado de primaria de la escuela Rafael De la Rosa con la finalidad de obtener los mayores resultados posibles para identificar la situación actual de los alumnos.

Dicha discusión de los datos arroja que: mediante la aplicación el test de Harris a los alumnos de primer grado de primaria y los datos más relevantes según la observación a la acción realizada fueron las siguientes; en el indicador de lanzar una pelota la gran mayoría su predominancia fue mano derecha, por otra parte, para sacar punta a un lapicero su predominancia en mano derecha fue más de la mitad de la muestra, sin embargo, casi todos los alumnos tuvieron predominancia de mano derecha para clavar un clavo, el 65% de los alumnos usaron mano derecha al cepillarse los dientes, en ese mismo orden dos terceras partes de los alumnos uso el predominio derecho para girar el pomo de la puerta, para el uso de tijera mano derecha los datos siguen coincidiendo con la gran mayoría predominando la mano derecha utilizó las tijeras, casi todos cortaron con un cuchillo con la mano derecha, más de la mitad se peina con la mano derecha y finalmente, finalmente casi todos usaron la mano derecha para escribir.

En el indicador del predominio pedal, para identificar la dominancia del pie se observa que al dar una patada a un balón el 80% lo realizaron con el pie derecho, al escribir una letra con el pie el poco más de la mitad fue con el pie derecho, para realizar el salto con un pie unos metros el igual número de alumnos realizo con el pie derecho, la mitad de la muestra mantuvo el

equilibrio sobre un pie derecho, la acción de subir escalón el más de la mitad de la muestra lo realizo con el pie derecho, para girar sobre un pie poco más de la mitad de los alumnos lo realizo con el pie derecho, la acción motriz de sacar un balón de algún rincón o debajo de una silla en la gran mayoría de la muestra lo realizó con el pie derecho, para Conducir un balón unos 10 mts. el casi todos los alumnos lo realizaron con el pie derecho, los alumnos sobre dos tercios de los alumnos realizaron la acción de elevar una pierna sobre una mesa o silla con el pie derecho, la gran mayoría utilizo la pierna que adelantas al desequilibrarte adelante con el pie derecho

En cuanto al indicador de la lateralidad visual, al aplicar el test de Harris a los alumnos del primero de primaria para determinar el nivel de predominancia del ojo de los mimos se pudo observar más de la mitad de los alumnos tuvieron predominancia derecha en realizar el Sighting (cartón de 15 x 25 con un agujero en el centro de 0,5 cm diámetro), para realizar la acción de observar en un telescopio (tubo largo de cartón los alumnos mostraron en la mitad de la muestra de predominancia derecha, finalmente, por medio de observar mediante una cámara fotográfica la mitad presento predominancia derecha e igual número de la muestra mostro predominancia izquierdo.

Por otro lado, la predominancia auditiva, se observó en los alumnos del primer grado de primaria la predominancia del oído para determinar su lateralidad se pudo identificar que al escuchar la pared sobre la mitad de la muestra lo realizaron con el oído izquierdo, al sonar el teléfono al poner el teléfono en el oído más de la mitad de los alumnos lo realizo con el oído izquierdo, y menos de la mitad de la muestra con el oído derecho, finalmente, al escuchar en el

suelo un sonido determinado la mayoría de la muestra lo escuchó del lado derecho y el casi un tercio con el oído izquierdos.

Sin embargo, al realizar la acción motriz del lanzamiento por cada alumno para determinar su predominancia manual, casi todas del sexo femenino de los alumnos observados mostró preferencia por utilizar la mano derecha al lanzar la pelota, muy pocas lo realizo con la mano izquierda, en cuanto al sexo masculino la acción del lanzamiento casi la totalidad lo realizo con la mano derecha.: Al realizar la acción motriz del pateo al balón de lateralidad por cada alumno para determinar su predominancia manual, la mayoría del sexo femenino observados mostró preferencia por utilizar el pie derecho al lanzar la pelota, , en cuanto al sexo masculino la acción del pateo del balón casi todos lo realizo con el pie derecho.

Otro indicador que analizar es de realizar la acción motriz de visualizar un objeto por un monocular (de un solo ojo) para determinar su predominancia ocular, la gran mayoría del sexo femenino observado mostró preferencia por utilizar el ojo derecho, en cuanto al sexo masculino la acción del predominio ocular la mitad lo realizo con el ojo derecho y la otra mitad con el ojo izquierdo. Además, se puede apreciar que la gran mayoría de los alumnos presentaron lateralidad predominante al lado derecho. De acuerdo con los datos arrojados clasificados por sexo para determinar el tipo de lateralidad de los alumnos los del sexo masculino presentan una predominancia derecha más de la mitad. Por otro lado, los del sexo femenino presentaron una predominancia derecha casi todos.

De acuerdo con los datos, los estudiantes clasificados por sexo para determinar el tipo de lateralidad de los alumnos los del sexo masculino presentan una predominancia derecha en más

de la mitad, Por otro lado, los del sexo femenino presentaron una predominancia derecha casi todos. Sobre la entrevista realizada al maestro, los datos más relevantes es que reconoce la importancia de realizar una propuesta para impactar su práctica docente, además, es un profesional graduado del área de educación física y con más de 10 años de experiencias, además, está de acuerdo someterse a un proceso de mejora a su práctica. Los datos recopilados permiten concluir que, aunque existe una tendencia favorable en la práctica de actividades de lateralidad dentro del área de educación física, todavía se requiere un enfoque más inclusivo y adaptativo que atienda a todos los niveles de desarrollo de los estudiantes.

Para fomentar el desarrollo lateral, el docente implementa diversas dinámicas lúdicas y ejercicios físicos que no solo estimulan la coordinación motora, sino que también permiten a los niños identificar y fortalecer su dominancia corporal de manera natural y progresiva. Estas actividades, además de ser atractivas, facilitan el descubrimiento y la afirmación de la lateralidad mediante la exploración activa del cuerpo.

El uso de juegos ha demostrado ser altamente eficaz para mejorar la coordinación y fortalecer la lateralidad. Los educadores destacan que estas prácticas generan un ambiente motivador donde los estudiantes desarrollan mayor conciencia de sus habilidades motrices, al tiempo que se promueve la colaboración y la interacción con sus pares. Además, el docente afirma que el desarrollo de la lateralidad va más allá del área motriz, ya que también impacta en el rendimiento escolar. El fortalecimiento de la lateralidad contribuye al desarrollo de destrezas esenciales como la lectura, la escritura, la concentración, la orientación espacial y otras habilidades psicomotrices básicas para el aprendizaje integral.

No obstante, también se reconoce que algunos estudiantes presentan desafíos relacionados con la lateralidad, tales como confusión entre izquierda y derecha, inseguridad o una dominancia corporal débil. Ante estas situaciones, el docente emplea estrategias específicas, como actividades diferenciadas, ejercicios repetitivos, tareas con ambos lados del cuerpo y apoyos personalizados para ayudar a los estudiantes a afianzar su lateralidad.

Asimismo, se observa que los estudiantes que participan regularmente en juegos muestran avances significativos en su coordinación, equilibrio, agilidad y precisión. También se evidencia una mejora en su actitud hacia la clase de educación física, así como un fortalecimiento de su autoestima, motivación y habilidades sociales.

Desde la perspectiva docente, la lateralidad debería integrarse de manera explícita en el currículo de educación física en el nivel primario. Su inclusión favorecería no solo el desarrollo físico y deportivo de los estudiantes, sino también su progreso académico y cognitivo, reforzando así una educación integral.

Finalmente, destaca la importancia de la implicación familiar en este proceso. El acompañamiento de padres y en actividades que promuevan el uso equilibrado del cuerpo fuera del entorno escolar complementa positivamente el trabajo realizado en las aulas.

Entre las recomendaciones surgidas de su experiencia, se propone ampliar y diversificar las estrategias didácticas relacionadas con la lateralidad

4.4 Hallazgos

Los datos obtenidos reflejan que una amplia mayoría de los estudiantes (80%) participa activamente en juegos, lo cual promueve el desarrollo motor y facilita la integración de

habilidades fundamentales para el fortalecimiento de la lateralidad. En términos de dominancia manual, el 45% de los estudiantes mostró preferencia por la mano derecha, seguido por un 30% que optó por la izquierda. Un 10% evidenció un uso indistinto de ambas manos, mientras que el 15% no presentó una preferencia definida. Estos porcentajes indican una diversidad en la manifestación de la lateralidad, posiblemente influenciada por las actividades lúdicas implementadas.

Respecto a la lateralidad podal, el 25% de los estudiantes mostró preferencia por el pie izquierdo, mientras que el 45% no se evidenció una dominancia clara entre ambos pies. En lo que se refiere a la dominancia ocular, el 40% tampoco mostró una preferencia establecida, lo que puede sugerir cierta flexibilidad o un desarrollo aún en proceso de maduración.

En cuanto a la autopercepción del desempeño físico, el 75% de los estudiantes se evaluó a sí mismo como "muy bien" o "bien" en actividades físicas, lo que denota una visión positiva de sus capacidades motrices, incluidas aquellas vinculadas con la lateralidad. Además, en el 75% se afirmó realizan con frecuencia actividades relacionadas con la lateralidad, lo cual sugiere que estas prácticas están bien incorporadas en las clases de educación física y contribuyen sostenidamente a su desarrollo.

A pesar de ello, un 75% mostró tener poca o ninguna satisfacción con las actividades de lateralidad. Sin embargo, en el 65% se evidenció un nivel de interés elevado en estas prácticas, lo que indica que existe una disposición favorable hacia su realización. Esta discrepancia sugiere

que, aunque las actividades despiertan motivación, podrían beneficiarse de ajustes en su diseño para generar una experiencia más gratificante para los estudiantes.

Finalmente, resalta el papel esencial que desempeñan las familias en el refuerzo de las prácticas de lateralidad fuera del entorno escolar. Consideran que la colaboración activa entre el hogar y la escuela es un componente clave para lograr un desarrollo integral y efectivo de la lateralidad en los niños.

Capítulo V: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta

5.1 Conclusiones

Con base en el objetivo general, se concluye que los juegos aplicados en el distrito 10-03 tienen un impacto significativo en el desarrollo de la lateralidad de los estudiantes 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024. Los datos evidencian que en el 45% de los estudiantes se manifiesta una preferencia por la mano derecha, mientras que un 30% usan la mano izquierda y un 15% no presenta una preferencia definida. Estos resultados indican que, mediante la implementación de juegos en el entorno educativo, los estudiantes logran fortalecer y consolidar su lateralidad, lo que contribuye positivamente a su desarrollo motor, confianza y coordinación en las actividades físicas.

Asimismo, valora los juegos como herramientas efectivas no solo para fomentar la lateralidad, sino también para promover la confianza y la coordinación motriz. Las estrategias implementadas —como juegos dinámicos y ejercicios que activan ambos lados del cuerpo— propician un ambiente inclusivo y estimulante que favorece el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, sin importar su dominancia inicial.

Respecto al primer objetivo específico, se concluye que los juegos utilizados influyen de manera notable en la lateralidad de los estudiantes de 1er. Grado de Primaria. Esto se refleja en mejoras en la coordinación, equilibrio, agilidad y precisión. El 75% de los estudiantes participa frecuentemente en estas actividades, lo que demuestra su adecuada integración en las rutinas de

educación física. Además, en un 40% se evidenció un alto nivel de interés, reforzando la necesidad de mantener e innovar en estas prácticas dentro del currículo. La entrevista al docente ratifica que, además de mejorar la lateralidad, los juegos fortalecen habilidades sociales como el trabajo en equipo y la conciencia corporal. Los educadores enfatizan la importancia de continuar utilizando estrategias como ejercicios bilaterales y actividades repetitivas para afianzar la preferencia lateral de los estudiantes. Sin embargo, también se identificó que un 75% muestra niveles bajos o nulos de satisfacción respecto a estas actividades, lo que sugiere la necesidad de ajustar su diseño para incrementar su atractivo y el compromiso estudiantil.

En cuanto al segundo objetivo específico, se concluye que la situación actual de la lateralidad entre los estudiantes está estrechamente relacionada con su participación en juegos que estimulan ambos lados del cuerpo. En la mayoría de los estudiantes (75%) se tiene una percepción positiva de su desempeño en actividades físicas, lo cual refleja una alta confianza en sus capacidades motrices. No obstante, existe una minoría en la que se expresa percepciones neutras o negativas, lo cual señala la necesidad de reforzar las metodologías de enseñanza para atender estas diferencias. En cuanto a la preferencia lateral, el 45% opta por usar la mano derecha, el 25% la izquierda y el 15% no muestra una preferencia clara, lo que confirma la coexistencia de distintas etapas del desarrollo lateral en el grupo. El docente afirma que los juegos aportan beneficios que van más allá de lo motriz, ya que también potencian la atención, la escritura, la orientación espacial y otras habilidades cognitivas. Las estrategias aplicadas, centradas en la activación de ambos hemisferios corporales, contribuyen a fortalecer la lateralidad, la confianza y el desempeño académico general de los estudiantes.

Con relación al tercer objetivo específico, se establece que existe una conexión significativa entre la práctica de juegos y el desarrollo de la lateralidad. El 80% de los estudiantes participa habitualmente en estas actividades, lo que favorece la consolidación de su coordinación y la definición de su dominancia lateral. Si bien el 45% presenta lateralidad diestra y el 30% zurda, se observa también una amplia dispersión en el uso de pies y ojos, lo que demuestra diversidad en las manifestaciones laterales. También asevera en que el uso de juegos que involucran el cuerpo completo favorece el refuerzo de la lateralidad, el uso equilibrado de ambos lados y el aumento de la seguridad en la ejecución motriz. Sin embargo, el 35% de los estudiantes presenta aún dificultades relacionadas con la confusión entre izquierda y derecha. Esta situación plantea la necesidad de diseñar actividades más específicas para apoyar a quienes muestran una lateralidad débil. Además, se subraya la importancia del apoyo familiar como complemento a las acciones pedagógicas, destacando la colaboración entre el hogar y la escuela como elemento clave en este proceso.

Por último, los resultados permiten confirmar la hipótesis planteada en la investigación: los juegos favorecen efectivamente el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes de 1er. Grado de Primaria de la escuela Rafael De La Rosa Lara, distrito 10-03, año escolar 2023-2024. Las evidencias obtenidas a través de cuestionarios, observaciones y entrevistas respaldan que la implementación de estas actividades contribuye de manera significativa a fortalecer la lateralidad, mejorar el desarrollo motor y facilitar el aprendizaje integral del alumnado.

5.2 Recomendaciones

5.2.1 A las autoridades

Se sugiere que el equipo de gestión continúe impulsando la inclusión de actividades lúdicas dentro del currículo escolar, especialmente en las clases de educación física, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes. Resulta clave promover espacios de formación continua para los docentes, orientados a la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras que utilicen juegos como medio de estimulación motriz. Asimismo, se recomienda establecer vínculos de colaboración con otros centros educativos a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas relacionadas con la implementación de juegos para el desarrollo de la lateralidad.

Se recomienda al Distrito Educativo fomentar la implementación de programas de formación para docentes, centrados en el uso de juegos y actividades que fortalezcan la lateralidad en el nivel primario. De igual modo, se sugiere promover el desarrollo de recursos pedagógicos adaptados a las necesidades de los estudiantes del primer ciclo, que faciliten la integración de estas prácticas en el aula.

Finalmente, se aconseja establecer mecanismos de evaluación periódica para valorar la efectividad de los programas aplicados, permitiendo su mejora continua en función de los resultados obtenidos y garantizando así el desarrollo adecuado de la lateralidad en todos los estudiantes.

5.2.2 A los Estudiantes

Se aconseja a los estudiantes participar activamente en las actividades físicas y juegos diseñados por sus docentes, ya que estas prácticas contribuyen al fortalecimiento de sus habilidades motrices y al desarrollo de la lateralidad.

También se recomienda que los estudiantes reflexionen sobre su desempeño en estas actividades, reconociendo tanto sus fortalezas como los aspectos que pueden mejorar, lo cual les permitirá adquirir mayor conciencia y control sobre su propio proceso de aprendizaje motor.

5.2.3 Al Docente

Se recomienda a los docentes de educación física mantener el uso de juegos dentro de sus clases, asegurándose de adaptar las dinámicas para que sean inclusivas y respondan a las distintas preferencias laterales de los estudiantes. Es importante que realicen un seguimiento continuo del progreso de cada niño en cuanto a la lateralidad, ajustando las metodologías cuando sea necesario para garantizar una atención personalizada.

Asimismo, se sugiere que los docentes colaboren con otros profesionales, como psicopedagogos o terapeutas ocupacionales, para acompañar el desarrollo motriz de aquellos estudiantes que presenten mayores dificultades.

Se recomienda a las familias participar activamente en el proceso de desarrollo motor de sus hijos, realizando en el hogar actividades físicas sencillas que estimulen el uso coordinado de manos y pies, como juegos de lanzamiento, equilibrio y movimientos rítmicos. Es fundamental mantener una comunicación fluida con los docentes para conocer las dinámicas trabajadas en clase y reforzarlas desde casa. También se sugiere generar conciencia en los padres sobre la importancia de la lateralidad en el desarrollo integral, de manera que puedan identificar posibles señales de dificultad y buscar orientación oportuna si fuera necesario.

Propuesta del sistema de ejercicios para el desarrollo de la lateralidad

En esta propuesta, se propone las acciones a desarrollar de esta investigación, se establecen las estrategias para mejorar la lateralidad en los estudiantes del 1er grado del nivel primario de la escuela Rafael de la Rosa, distrito educativo 10-03, año escolar 2024-2025.

Presentación de estructura sistema de ejercicio

Justificación de la propuesta

Esta propuesta de sistema de ejercicios es para contribuir a la solución de las deficiencias arrojadas en el diagnóstico, dicho sistema busca dar respuestas a la problemática del proceso, dicho instrumento se caracteriza por el enfoque personalizado de cada acción a desarrollar, los procedimientos para lograr el mejoramiento de la lateralidad en los estudiantes del tercer grado de primaria en la escuela Rafael de la Rosa, en esta estructura detalladas más arriba de los estudiantes son tomados en cuenta en la construcción del su conocimiento y el profesor adquiere herramientas para elevar su práctica docente. Un sistema de ejercicios es un todo integrado (Rodríguez. 2001), en relación con el proceso de enseñanza y es capaz de hallar resultados en sus componentes complejos del proceso de desarrollo.

Meta del Sistema de Ejercicios es a partir de las deficiencias encontrada:

En cuanto al docente es realizar acciones y actividades para elevar su calidad en su práctica docente para el mejoramiento de la lateralidad.

A los estudiantes es integrar actividades para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y destreza motrices para aplicar los por medio de juegos de forma adecuada y se motiven a seguir desarrollando la clase con esta unidad con participación y alto interés.

El marco de aplicación del sistema de ejercicio de esta investigación es aplicar en los estudiantes de tercer grado de primaria de la escuela Rafael De la Rosa, del distrito educativo 10-03, año escolar 2024-2025, actividades adecuadas para el desarrollo de la lateralidad mediante a formas jugadas o juegos recreativos acciones complejas que les permitan a los alumnos realizar las acciones con un alto grado de conciencia del maestro aplicando los juegos

necesarios para el disfrute y beneficio de los alumnos del 1er grado de primaria.

Las alternativas y estrategias en busca de lograr una enseñanza eficaz por parte del profesor y un aprendizaje en menor tiempo en los estudiantes de centro educativo Rafael De la Rosa del distrito educativo 10-03, a partir de la combinación de las estrategias de forma articuladas que vayan en beneficio de los actores del proceso, favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje y mejoramiento de la lateralidad de la unidad curricular en los estudiantes del 1er grado de primaria.

Las estrategias que se plantean en el estudio como parte del trabajo metodológico del sistema de ejercicios: son un conjunto de actividades de juegos lúdicos a realizar, los mismos son una parte esencial del sistema de ejercicios. Cada clase tiene propuesto objetivos específicos alcanzables con relación al nivel ejecución de cada alumno, no obstante, se acogen al mismo modelo y se desarrollan atendiendo las necesidades y complejidades de los estudiantes y las estrategias del profesor.

Se diseñan las actividades para el docente de Educación Física que sean viables, consultadas previamente con expertos seleccionados por los investigadores para aplicarlas a los estudiantes del 1er grado, también, teniendo en cuenta el medio principal son los juegos recreativos como medio de desarrollo de la lateralidad, sus contenidos curriculares los contenidos de esta unidad y grado, las competencias fundamentales establecidas para desarrollar en este grado y sus componentes son esenciales para el fomento de valores ético-moral, la ejecución correcta de cada fundamento con alto nivel de conciencia para que regulen sus errores

es de alto interés en esta investigación, eso hace que el docente este consiente de cómo y cuándo trabajar estos contenidos con los estudiantes

Sistema de Ejercicios para el mejoramiento de la Lateralidad

El sistema de ejercicios está fundamentado sobre los requerimientos y las necesidades el profesor y los estudiantes para el mejoramiento, respondiendo a la situación problemática de la enseñanza por parte del maestro para transformar en aprendizajes significativos del maestro. Dicho sistema de ejercicios establece enfoques personalizados orientados a integrar aspectos que interrelacionan de todos los actores del proceso educativo y sus destrezas y habilidades. Es en dos etapas, la primera reforzar al maestro y la segunda el trabajo metodológico al aplicar las estrategias a los alumnos para el mejoramiento de los contenidos de la lateralidad.

Dirigido a: Los estudiantes del 1er grado del nivel primario de la escuela Rafael De la Rosa, distrito educativo, 10-03.

Los Fundamentos y Requerimientos Psicopedagógicos del sistema de ejercicios para la ejecución son a partir de los objetivos, partiendo de experiencia realizadas por Ruiz Aguilera, A. y López Rodríguez, A. (2005). El enfoque integral, sistémico y personalizado está vinculado a todas las actividades que se realizan para lograr una articular acciones que propicie el trabajo como un todo, para lograr los objetivos, de igual modo ha de tomar en cuenta las necesidades del proceso que son indispensable para la planificación y aplicación de las estrategias, métodos y técnicas a trabajar con alumnos del 1er grado de primaria, objetivos que se logran a través del área de educación física.

El Enfoque integral parte del diagnóstico que da las bases para aplicar a las necesidades de aprendizaje de los alumnos para el mejoramiento, tratando cada niño diferenciado uno del otro, usando sus experiencias como base para realizar las actividades.

La contextualización del sistema de ejercicios está condicionada por la realidad y necesidad de la escuela y la comunidad, aprovechado por los sujetos que conviven en ella cada día. (comunidad educativa).

Las deficiencias encontradas a partir del diagnóstico están orientadas con las nuevas tendencias pedagógicas con un enfoque para el desarrollo integral de los alumnos. Todo lo detallado más arriba condiciona el sistema de ejercicios para el mejoramiento de la lateralidad en los estudiantes del 3er grado de primaria en la escuela primaria Rosa Duarte.

Primera Etapa:

Elaboración de un Programa y un Taller para el Maestro.

Se diseña este taller como parte del reforzamiento al maestro, a partir de las deficiencias encontradas en la caracterización, el programa se establece a partir de dos etapas y trabajo extra clases, en la primera etapa se estrategias para ser aplicadas para activar sus repertorio y desarrollarlos y un taller de reforzamiento para el profesor para elevar su práctica docente, con respecto a mejoramiento de la lateralidad, esto se realizara con un asesoramiento y seguimiento del maestro de las estrategias, actividades y evaluación son a través del desarrollo de la clase de educación física..

Los indicadores de establecidos para evaluar constantemente los aprendizajes esperados.

Algunos indicadores del programa son:

Establecer un programa de unidad para planificar los contenidos y competencias a desarrollar.

Establecer una guía para evaluar los aprendizajes esperados programadas por el profesor.

La propuesta para el mejoramiento de la lateralidad en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la escuela primaria Rafael De la Rosa del distrito educativo 10-03. Del programa de estudio para desarrollar el tema se caracteriza a partir de las dificultades que arrojo el diagnóstico. Olid, (2009), y de los referentes que establecen las necesidades del contexto actual del de la comunidad y de la sociedad, sugiere que la educación física por naturaleza es integradora y siempre su realización es de doble vía: transversal y longitudinal, y ha de ser aprovechada por los actores del proceso alumno-maestro en el desarrollo del proceso (ver gráfico 8).

Detalles del Taller de Reforzamiento para el Maestro.

Después de caracterizar las deficiencias encontradas de los contenidos establecidos para el desarrollo de lateralidad, es imperante elevar la práctica docente son basados en la fundamentación psicológica, pedagógica y filosófica del aprendizaje, a partir de la metodología propuesta por Sandí Delgado, J. C. (2010), método de aprendizaje guiado y solución de problemas, constatarán los conceptos y sinergia del proceso, los diferentes tipos de aprendizajes y especialmente en las tendencias pedagógicas condicionadas por los indicadores del proceso de aprendizaje.

Temática para desarrollar a través de los talleres:

Los procedimientos para lograr activar el proceso de enseñanza son partiendo de las experiencias como elemento didáctico esencial.

Diferentes opciones de iniciar el proceso del aprendizaje basado en resolución guiada.

Métodos para el mejoramiento de la lateralidad en niños.

Recursos audio visual como estrategia de enseñanza-aprendizaje como juegos recreativos para el desarrollo de la lateralidad.

Evaluar del proceso.

Trabajo Metodológico con el profesor y los alumnos.

Se parte de los conocimientos previos de los alumnos para su nivel de desarrollo de la lateralidad.

Proyectar un juego lúdico además de una situación de aprendizaje que tengan que resolver a través de sus acciones.

Orientar una situación que tengan que resolver con elementos donde desarrolle su lateralidad a través del juego recreativo.

Presentar videos de actividades que implique el desarrollo de la lateralidad.

Dar seguimiento a las acciones del desarrollo de la lateralidad mediante juegos que ellos disfruten.

Realizar juegos y dibujos para desarrollar en la clase que los niños sugieran como beneficio educativo, de la salud, económico y de la formación del ser humano mediante acciones motrices. Planificar en conjunto con los alumnos las actividades y estrategias a utilizar y retroalimentar en

cada clase.

Hacer un diagnóstico de las dificultades para mejorar la lateralidad, reconocer esas deficiencias, establecer las causas y proponer alternativas y evaluar dichas alternativas. Proyectar esta investigación en la preparación de la metodología del sistema de ejercicios.

Trabajo Extra-Clase.

Las actividades extra-clase son acciones para contribuir en un menor tiempo al mejoramiento de la lateralidad a través del juego y el disfrute en los estudiantes, con las actividades asignadas por el maestro a realizar en su comunidad.

Participar en juegos tradicionales y menores con sus amigos y familiares que integren aspectos que desarrollen la lateralidad.

Juegos menores, sensorio motriz, tradicionales, entre otros con sus amigos.

Seguimiento al maestro sobre la capacitación en cuento al desarrollo de la lateralidad en alumnos escolares.

Para los estudiantes:

Juegos coordinación viso-motor

Juegos sobre lateralidad y geográfico.

Juegos del esquema corporal.

Juegos sensorio-motrices

Valoración de la Viabilidad del sistema de ejercicios, a partir de la Aplicación Parcial por especialistas.

La meta principal de la propuesta planteada es orientada a sensibilizar al maestro a la

importancia del desarrollo de la lateralidad en los niños del tercer grado del nivel primario y sus beneficios para la vida en desde varios puntos de vista, además, de conocer y elevar su práctica docente por medio sus expectativas y necesidades.

Para la aplicación parcial del proyecto se orientó a los alumnos y se utilizó una técnica al trabajo personalizado, utilizando diferentes estrategias de integración y de enseñanza-aprendizaje.

Se aplicó como estrategia situaciones donde los especialistas se le pedían a cada uno su valoración y análisis de las actividades para el mejoramiento de la lateralidad como puede beneficiarse los niños una vez haya aprendido a jugar diferentes juegos recreativos para la vida.

Finalizó la actividad y varios alumnos que se expresaron la importancia del juego recreativo en el desarrollo de la lateralidad en los alumnos del primer grado del nivel primario. Este epígrafe resume y afirma lo siguiente:

Se mostró un mejoramiento de la lateralidad después de constatar deficiencias en este contenido de la educación física.

El sistema de ejercicios ha contribuido al mejoramiento de la lateralidad y se disminuye la brecha del desconocimiento de ejecución y dominio por parte de los alumnos y el profesor, en tanto distingue por su enfoque sistemático en tanto todos sus componentes están relacionados con los lineamientos del ámbito educativo.

La propuesta se caracteriza por su enfoque personalizado porque se elabora a partir de las dificultades detectadas en el diagnóstico del capítulo anterior y busca el interés para participar en la clase de los alumnos del 1er grado y elevar el nivel de conocimiento del profesor.

Dicho sistema de ejercicios parte de un enfoque por competencias y personalizado porque se aplica a partir de las deficiencias en el aprendizaje y sistémico porque las acciones se interrelacionan entre sí, entonces, el mejoramiento de la lateralidad será el objeto para establecer los elementos de la interacción y el desarrollo de valores, creando conciencia sobre importancia de elevar la salud que condicionan todos estos aspectos a través de las clases de educación física.

Valoración con los especialistas sobre la factibilidad de la aplicación de los instrumentos y acciones en la propuesta para el mejoramiento de la lateralidad en los alumnos

Después de concluir las actividades y acciones se presenta a consideración de los especialistas para recibir sus valoraciones y sugerencias para que la aplicación sea lo más viable posible. Se constató como especialistas a aquellas personas con mucha experiencia sobre el tema, (ver anexo 4).

Análisis de los Resultados a Especialistas

Estos resultados son los siguientes:

Nivel de experiencia y preparación para evaluar los especialistas.

Grado de conocimiento en escala del 1 al 5

5

Total, de especialistas seleccionados

5

Tabla

Valoración de su conocimiento y experiencia sobre el tema para valorar la factibilidad de la propuesta.

Fuente de argumentación	Alto	Medio
Experiencia en el tema	5	
Estudios teóricos	5	

Valoración de los especialistas sobre la viabilidad la propuesta

aspectos para valorar de la propuesta	C 1 Adecuado	C 2 Poco adecuado
propuesta metodológica	5	
acciones con el docente	5	
acciones con los alumnos	5	

En cuanto a la propuesta del estudio el 100% de los encuestados dijo que es adecuada.

Todos el 100% de los requerimientos y acciones de intervención al maestro dicen los especialistas es muy adecuada.

Sobre los especialistas dicen en su cuestionario de encuesta que el 100% de las acciones con los alumnos son muy adecuadas y que tienen un enfoque personalizado y que propicia el desarrollo de la lateralidad de los alumnos

También sugieren seguir profundizando sobre el tema, valoraron positivamente dicha propuesta, en los especialistas se consideró sus experiencias e investigaciones y aportes en el tema.

Propuesta de juegos lúdicos y actividades para el desarrollo de la lateralidad:

El juego del pájaro sin nido

Propósito: Desarrollar la capacidad de reacción para identificar los lados y el tiempo

Descripción del juego	<p>Desarrollo: En este juego cada estudiante se agarra en trio y un niño en el medio, cuando se le dé la señal se tendrá que mover a otro nido de tres niños, siempre quedara un niño sin nido, el que pierda tendrá que ir saliendo y lanzar con una pelota, ubicados de forma dispersos en el campo. Indicados por el deberán volar tratando de tener los codos hacia afuera con las manos el balón, lanzarlo y evitando que este caiga al piso. Manteniendo siempre la pelota sobre la cabeza.</p> <p>Descripción: individual los estudiantes van buscando un nido en diferentes direcciones y los que pierdan tiran una pelota en un punto con sus manos, utilizando principalmente las yemas de los dedos, mientras se sigue un ritmo determinado, con estímulos visuales o cambios de dirección.</p> <p>Recomendaciones: Que los estudiantes traten de ir de lado a lado buscando con rapidez su nido vacío y luego agarrar el balón en lugar de golpearlo solo con los dedos no usar las palmas para lanzarlos.</p> <p>Reglas: siempre golpear la pelota con sus manos, utilizando principalmente las yemas de los dedos de no ser así el alumno pierde.</p>
------------------------------	---

El juego del Ron de bola

Propósito: Desarrollar la destreza y rapidez

Descripción de la actividad	<p>Desarrollo: Aquí, los estudiantes en tríos con pelotas por toda la cancha en diferentes partes, a la indicación a la palabra ron de bola: lanzar el balón hacia arriba y ligeramente entre ellos y el que pierda, se desplaza hacia afuera y antes de atrapar el balón colocar las manos sobre la frente, piernas flexionadas y pies en forma de paso y realizar el voleo arriba. Luego lo ejecutarán hacia el lado izquierdo a la indicación de ron. Ejecutar un voleo con flexibilidad técnica, pero, manteniéndolo arriba, realizar este ejercicio alternadamente (indispensable volar a una altura indicada)</p> <p>Descripción: Se forman equipos y se ubican de tres en tres con una pelota, y cada alumno voleara con el del centro. Se lanza el balón hacia arriba y el que inicia el compañero volea y le tira la pelota siempre al del centro que, a su vez, siempre la pasara a un compañero del extremo, siempre con las yemas de los dedos.</p> <p>Recomendaciones: realizarlo en un espacio cerrado. La pelota debe estar ligera.</p> <p>Reglas: Que los estudiantes golpeen la pelota solo con los dedos y siempre el del medio toca, los demás alternos.</p>
------------------------------------	---

El juego de la Caminata

Propósitos: Desarrollar la ubicación espacio tiempo.

<p>Descripción de la actividad</p>	<p>Desarrollo: En grupos iguales en la técnica de 2 estudiantes cada uno, cada alumno le tira a su compañero la pelota alta por 6 a 8 ocasiones, luego un compañero se coloca en el centro para simular un voleo por arriba de acomodada.</p> <p>El mismo consiste en pasar el balón a cualquiera de sus compañeros y los que están en el centro tratan de acomodar para hacer los tres toques de pelota. Para lanzar el balón hacia su compañero debe mantenerlo arriba en posición de voleo arriba y ubicarlo sobre la frente siempre caminando.</p> <p>Descripción: cada equipo de estudiantes se sitúa dentro de su lugar con una pelota. Estos deben realizar no menos de 15 pases contando en voz alta utilizando el voleo arriba antes de que lo logre el otro equipo.</p> <p>Recomendaciones: Contar en voz alta el número de pases realizados.</p> <p>Reglas: Los jugadores deben volear la pelota arriba sin que caiga al suelo, cada vez que el balón cae al suelo vuelve a empezar la cuenta, los estudiantes deben estar en constante movimiento excepto cuando están ejecutando el voleo. El equipo que primero realice 10 pases gana</p>
---	---

Juego de circuito

Propósito; Desarrollar la capacidad de coordinación motriz y la precisión

Descripción de la actividad	<p>Desarrollo: Formados en grupos de 5 estudiantes, se forman en círculo de 5 personas y 2 colocados en el centro. El juego se desarrolla al pasar el balón a cualquier compañero de su grupo, los que están en el centro tratan de interceptar la pelota. Para lanzar el balón hacia su compañero debe cogerlo en posición de voleo arriba y ubicarlo sobre la frente, lanzarlo realizando un lanzamiento al aro.</p> <p>Descripción: los equipos con una pelota, un alumno en la red. Realizan un máximo de toques de balón y pasan el este al campo y el equipo contrarios repite la acción, el mismo alumno la pasa de ambos lados quien se debe tratar de hace el desplazamiento los más rápido posible.</p> <p>Recomendaciones: La altura de la red debe estar como máximo a 1.15 mts.</p> <p>Reglas: Solo pasan la pelota los dos del frente, si alguien pasa que no sea de uno de ellos dos.</p>
------------------------------------	--

El juego de la pelota caliente

Propósito: Desarrollar habilidades de reacción y la ubicación

Descripción de la actividad	Descripción: Formados en parejas uno de frente a otro, uno con la pelota y la otra sin nada en la mano, el que tiene el balón lanzará la pelota en forma de arco para el voleo alto realizando un lanzamiento corto y uno largo lo más rápido posible.
	Descripción: los miembros del grupo volearan al compañero hará un voleo corto y uno largo, pero, rápido, desplazándose de frente y de espalda. Luego de 5 a 7 repeticiones cambian.
	Recomendaciones: La altura del voleo debe ser a más de un metro. Reglas: No se puede dejar caer la pelota, agarrando ni empujando con las palmas. cada cinco a siete pases realizados por equipo, gana el equipo con más voleos a final del tiempo determinado

El juego de los pases

Propósito: Desarrollar la capacidad de reacción y tiempo.

Descripción de la actividad	<p>En semicírculo se forman, uno de los compañeros frente al semicírculo, el profesor lanza el balón hacia al lado que se le indique o hacia arriba y el estudiante del frente al grupo pasa la pelota con lanzamiento lo más alto posible, que recibe siempre la devuelve al centro del semi círculo, al otro lado todos lo hacen por igual y el grupo que mantenga la pelota más tiempo en el aire es declarado ganador.</p> <p>Descripción: Por equipos con un balón, se seis a cada semi círculo. Realizan un máximo de toques de balón y pasan el este al campo y el equipo contrarios repite la acción.</p>
------------------------------------	--

	<p>Recomendaciones: Iniciar el voleo en la actividad con el compañero del centro y delimitar el espacio.</p> <p>Reglas: El jugador que está en el centro no puede hacer doble lanzamiento a un mismo compañero. Volean todos los jugadores de un equipo y se contabiliza los pases que ha conseguido el otro equipo. Luego cambian los papeles y se coloca un nuevo jugador en el centro. Gana el que logre tocar a más pases que el equipo contrario.</p>
--	--

El juego doble derecha o izquierda

Propósito: Desarrollar el interés por aprender la lateralidad y los lados

<p>Descripción de la actividad</p>	<p>Desarrollo: Se forman en un círculo y dos alumnos de espaldas siempre entre ellos dos, volearan con el grupo y dos pelotas simultaneas de frente al grupo, Mantener las dos pelotas voleando con pases hacia la derecha e izquierda como se le pida y deben hacerlo lo más rápido posible.</p> <p>Descripción del juego: Cada estudiante de manera individual golpea lanza pelota e intenta que este no caiga al suelo</p>
	<p>Recomendaciones metodológicas; a los estudiantes que la pelota no debe alejarse mucho de ellos, solo es elevar el voleo, utilizar un espacio cerrado, la pelota no debe ser pesada, Errores posibles: que golpeen el balón demasiado fuerte o darle con las palmas.</p> <p>Reglas Delimitar el espacio, el balón debe estar bien inflado y no debe caer.</p>

Referencias

efdeportes.com. (Febrero de 2010). Obtenido de efdeportes.com:

<https://www.efdeportes.com/efd141/consideraciones-para-la-iniciacion-deportiva.htm>

elvalordelaeducacionfisica.com. (s.f.). Obtenido de elvalordelaeducacionfisica.com:

<https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/articulo/orientacion-deportiva-en-educacion-fisica-iniciacion/>

Franco, G. (s.f.). Cómo escribir para la web. En G. Franco.

Herrera, C. (2024). Paradigma Positivista. Managua:

https://www.researchgate.net/publication/381275029_Paradigma_Positivista.

INNOVAGOGIA. (20, 21 y 22 de Marzo de 2018). *fundacionvalse.org*. Obtenido de

fundacionvalse.org: <https://www.fundacionvalse.org/wp-content/uploads/2022/03/TEORIAS-DEL-JUEGO-COMO-RECURSO-EDUCATIVO.pdf>

INNOVAGOGIA. (20, 21 y 22 de Marzo de 2018). *fundacionvalse.org*. Obtenido de

fundacionvalse.org: <https://www.fundacionvalse.org/wp-content/uploads/2022/03/TEORIAS-DEL-JUEGO-COMO-RECURSO-EDUCATIVO.pdf>

INNOVAGOGIA. (20, 21 y 22 de Marzo de 2018). *fundacionvalse.org*. Obtenido de

fundacionvalse.org: <https://www.fundacionvalse.org/wp-content/uploads/2022/03/TEORIAS-DEL-JUEGO-COMO-RECURSO-EDUCATIVO.pdf>

content/uploads/2022/03/TEORIAS-DEL-JUEGO-COMO-RECURSO-
EDUCATIVO.pdf

INNOVAGOGIA. (2018). *fundacionvalse.org*. Obtenido de *fundacionvalse.org*:

<https://www.fundacionvalse.org/wp-content/uploads/2022/03/TEORIAS-DEL-JUEGO-COMO-RECURSO-EDUCATIVO.pdf>

INNOVAGOGIA. (2018). *www.fundacionvalse.org*. Obtenido de *www.fundacionvalse.org*:

<https://www.fundacionvalse.org/wp-content/uploads/2022/03/TEORIAS-DEL-JUEGO-COMO-RECURSO-EDUCATIVO.pdf>

Kraber, M. (2024). *perio.unlp.edu.ar*. Obtenido de *perio.unlp.edu.ar*:

<https://perio.unlp.edu.ar/catedras/graficadepor/wp-content/uploads/sites/166/2020/07/8-La-cr%C3%B3nica-period%C3%ADstica-entre-el-arte-de-narrar-e-informar-con-estilo-de-autor-Apunte-de-c%C3%A1tedra-Matias-Kraber.pdf>

Leiva, A. (s.f.). *repository.javeriana.edu.co*. Obtenido de *repository.javeriana.edu.co*:

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6693/tesis165.pdf>

Leyva, A. (2011). *repository.javeriana.edu.co*. Obtenido de repository.javeriana.edu.co:
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6693/tesis165.pdf>

Leyva, A. (s.f.). *repository.javeriana.edu.co*. Obtenido de repository.javeriana.edu.co:
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6693/tesis165.pdf>

Leyva, A. (s.f.). *repository.javeriana.edu.co*. Obtenido de repository.javeriana.edu.co:
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6693/tesis165.pdf>

Leyva, A. (s.f.). *repository.javeriana.edu.co*. Obtenido de repository.javeriana.edu.co:
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6693/tesis165.pdf>

Leyva, A. (repository.javeriana.edu.co). *2011*. Obtenido de
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6693/tesis165.pdf>

Luzón, H. e. (2024). INCIDENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA LATERALIDAD EN. *Actividad Física y Ciencias*, 62.

Medina, i. (2020). EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE UN CASO DE LATERALIDAD CRUZADA INFANTIL. CASO ÚNICO. *MLS PSYCHOLOGY RESEARCH*.

Medina, I. (2020). EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE UN CASO DE LATERALIDAD CRUZADA INFANTIL. CASO ÚNICO. *MLS PSYCHOLOGY RESEARCH*.

Palma, E. (22 de Julio de 2020). *www.mundodeportivo.com*. Obtenido de

www.mundodeportivo.com:

<https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/como-hacer-una-cronica-periodistica-50661.html>

PARIONA, M. &. (2023). *repositorio.usil.edu.pe*. Obtenido de *repositorio.usil.edu.pe*:

<https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/83b1fe20-5729-4ce8-a368-eb2a679da2b3/content>

Quiñonez, F. (Octubre de 2019). *repositorio.usac.edu.gt*. Obtenido de *repositorio.usac.edu.gt*:

<http://www.repositorio.usac.edu.gt/12979/1/Tesis%20Flor%20de%20Mar%C3%ADa%20Qui%C3%B1onez%20Revolorio.pdf>

Quiñonez, F. (Octubre de 2019). *repositorio.usac.edu.gt*. Obtenido de *repositorio.usac.edu.gt*:

<http://www.repositorio.usac.edu.gt/12979/1/Tesis%20Flor%20de%20Mar%C3%ADa%20Qui%C3%B1onez%20Revolorio.pdf>

Quiñonez, F. (Octubre de 2019). *repositorio.usac.edu.gt*. Obtenido de repositorio.usac.edu.gt:
<http://www.repositorio.usac.edu.gt/12979/1/Tesis%20Flor%20de%20Mar%C3%ADa%20Qui%C3%B1onez%20Revolorio.pdf>

Quiñonez, F. (Octubre de 2019). *repositorio.usac.edu.gt*. Obtenido de repositorio.usac.edu.gt:
<http://www.repositorio.usac.edu.gt/12979/1/Tesis%20Flor%20de%20Mar%C3%ADa%20Qui%C3%B1onez%20Revolorio.pdf>

Rivera, M. (Julio de 2021). *biblioteca.isfodosu.edu.do*. Obtenido de biblioteca.isfodosu.edu.do:
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/LateralidadEtapaInfantil.pdf>

Rivera, M. (Julio de 2021). *biblioteca.isfodosu.edu.do*. Obtenido de biblioteca.isfodosu.edu.do:
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/LateralidadEtapaInfantil.pdf>

Rivera, M. (Julio de 2021). *biblioteca.isfodosu.edu.do*. Obtenido de biblioteca.isfodosu.edu.do:
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/LateralidadEtapaInfantil.pdf>

Rivera, M. (Julio de 2021). *biblioteca.isfodosu.edu.do*. Obtenido de biblioteca.isfodosu.edu.do:
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/LateralidadEtapaInfantil.pdf>

Rivera, M. (Julio de 2021). *biblioteca.isfodosu.edu.do*. Obtenido de biblioteca.isfodosu.edu.do:
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/LateralidadEtapaInfantil.pdf>

Rivera, M. (Julio de 2021). *biblioteca.isfodosu.edu.do*. Obtenido de biblioteca.isfodosu.edu.do:
<https://biblioteca.isfodosu.edu.do/opac-tmpl/files/tc/LateralidadEtapaInfantil.pdf>

Robles et al. (Noviembre de 2009). *efdeportes.com*. Obtenido de efdeportes.com:

[https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm#:~:text=Seg%C3%BAAn%20Bl%C3%A1zquez%20\(1999%3A22\),que%20logre%20su%20equilibrio%20personal](https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm#:~:text=Seg%C3%BAAn%20Bl%C3%A1zquez%20(1999%3A22),que%20logre%20su%20equilibrio%20personal).

Rodríguez, C. &. (2021). *repository.ucc.edu.co/*. Obtenido de repository.ucc.edu.co/:

<https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/4828a1c3-2ae5-4b52-bb46-bbb596a1d168/content>

Rodríguez, D. (2021). *repository.ucc.edu.co*. Obtenido de repository.ucc.edu.co:

<https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/4828a1c3-2ae5-4b52-bb46-bbb596a1d168/content>

Rosón, L. (s.f.). *core.ac.uk*. Obtenido de core.ac.uk:

<https://core.ac.uk/download/pdf/250407229.pdf>

Sigüenza, R. e. (2021). El Desempeño docente: Bases Teóricas que Fundamentan los Elementos Para su Evaluación. *Facultad Multidisciplinaria de Occidente*, 130.

ANEXOS

Anexo 1: Test de observación de la Lateralidad (Test de Harris) aplicado a los estudiantes de 1ro. de Primaria en Educación Física.

1. ¿Con qué mano tira la pelota?

- a) Mano derecha
- b) Mano izquierda
- c) Ambas manos por igual
- d) No la

2 ¿Con qué pie pateo la pelota?

- a) Pie derecho
- b) Pie izquierdo
- c) Ambos pies por igual
- d) Sin preferencia

3 ¿Cuál ojo usó al mirar por cartón?

- a) Ojo derecho
- b) Ojo izquierdo
- c) Ambos ojos por igual
- d) Sin preferencia

4 ¿Cuántas veces participan en juegos en el área de la cancha?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Nunca

5 ¿Cómo corre y para rápido cuando juega?

a) Muy bien

b) Bien

c) Regular

d) Mal

6 ¿Cómo se queda parado en un solo pie sin caerse cuando juega?

a) Muy fácil

b) Fácil

c) Moderado

d) Difícil

7 ¿Cuántas veces juega en actividades usando las dos manos?

a) Muy frecuentemente

b) Frecuentemente

c) Rara vez

d) Nunca

8 ¿Qué tanto el niño usa las dos manos o los dos pies cuando juega?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

9 ¿Qué precisión tiene el niño al atrapar una pelota con su mano no dominante (izquierda si es diestro, derecha si es zurdo)?

a) Muy buena

b) Buena

c) Regular

d) Mala

10 ¿Qué tanto ayuda el juego al niño a moverse mejor con las manos, los pies y los ojos?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

Anexo 2: Entrevista al Docente de 1er. Grado de Primaria.

- 1) ¿Cómo percibe la importancia del desarrollo de la lateralidad en los estudiantes de su grupo?
- 2) ¿Ha notado alguna diferencia en el rendimiento de los estudiantes que muestran una preferencia lateral definida en comparación con aquellos que no la tienen?
- 3) ¿Qué estrategias o actividades utiliza en sus clases para fomentar el desarrollo de la lateralidad en los estudiantes?
- 4) En su experiencia, ¿cómo influyen el juego en la mejora de la coordinación y lateralidad de los estudiantes?
- 5) ¿Considera que el desarrollo de la lateralidad contribuye a otras habilidades motrices o académicas en los estudiantes? ¿Por qué?
- 6) ¿Ha observado que algunos estudiantes presentan dificultades particulares con la lateralidad? ¿Cómo aborda estas situaciones?
- 7) ¿Qué tipo de resultados o cambios ha notado en los estudiantes que practican regularmente juegos que desarrollan la lateralidad?
- 8) ¿Cree que el desarrollo de la lateralidad debería ser un objetivo explícito en el currículo de educación física para este nivel? ¿Por qué?
- 9) ¿Qué papel considera que tienen los padres o cuidadores en apoyar el desarrollo de la lateralidad fuera del entorno escolar?
- 10) ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la implementación de actividades que fomenten la lateralidad en los estudiantes?

Nota: Su participación es voluntaria y la información proporcionada será tratada confidencialmente.

TEST DE HARRIS (OBSERVACIÓN DE LA LATERALIDAD)
Adaptación del "Harris Test of Lateral Dominance"

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMINANCIA DE LA MANO	DER.	IZQU.
1.- Tirar una pelota		
2.- Sacar punta a un lapicero		
3.- Clavar un clavo		
4.- Cepillarse los dientes		
5.- Girar el pomo de la puerta		
6.- Sonarse		
7.- Utilizar las tijeras		
8.- Cortar con un cuchillo		
9.- Peinarse		
10.- Escribir		
DOMINANCIA DEL PIE	DER.	IZQU.
1.- Dar una patada a un balón		
2.- Escribir una letra con el pie		
3.- Saltar a la pata coja unos 10 metros		
4.- Mantener el equilibrio sobre un pie		
5.- Subir un escalón		
6.- Girar sobre un pie		
7.- Sacar un balón de algún rincón o debajo de una silla		
8.- Conducir un balón unos 10 mts.		
9.- Elevar una pierna sobre una mesa o silla.		
10.- Pierna que adelantas al desequilibrarte adelante		
DOMINANCIA DEL OJO	DER.	IZQU.
1.- Sighting (cartón de 15 x 25 con un agujero en el centro de 0,5 cm diámetro)		
2.- Telescopio (tubo largo de cartón)		
3.- Caleidoscopio - Cámara de fotos		
DOMINANCIA DEL OÍDO	DER.	IZQU.
1.- Escuchar en la pared		
2.- Coger el teléfono		
3.- Escuchar en el suelo		

VALORACIÓN:

PREFERENCIA DE MANO Y PIE:

D: cuando efectúa las 10 pruebas con la mano o pie derecho **I:** Idem pero con la mano o pie izquierdo

d: 7, 8, ó 9 pruebas con la mano o pie derecho

i: Idem pero con la mano o pie izquierdo

A o M: todos los demás casos.

PREFERENCIA DE OJOS Y OÍDOS:

D: si utiliza el derecho en las tres pruebas

d: si lo utiliza en 2 de las 3

I: si ha utilizado el izquierdo en las tres pruebas

i: si lo ha utilizado en 2 de las 3

A o M: todos los demás casos.

CONCLUSIONES:

Para un diestro completo: D.D.D.D.

Para un zurdo completo: I.I.I.I.

Para una lateralidad cruzada D.I.D.I.

Para una lateralidad mal afirmada:d.d.D.d

Etc.